

(संगठन बचत र सिप)

गिरजा विकास समिति

स्थानीय विकास कोष भापाद्वारा
सञ्चालित

गौरादह गाउँ विकास कार्यक्रम

बचत पासबुक

सामुदायिक संस्थाको नाम: गिरजा विकास समिति

बचतकर्ता सदस्यको नाम: किशोर शर्मा

पिता / पतिको नाम: _____

ठेगाना गा विस गौरादह गाउँ विकास कार्यक्रम

वडा नं ४ गाउँ दिप्ले

खाता नं २२

Account Name - Month 30/06/22

1

Name	Kishor Prasad Dethal	Name	2086	Kishor Prasad Dethal	Post: 3. Electrician	Grade	5. 250.00	(Total Deps 29, Present Deps 29)	476.50	Salary	5. 250.00	Month	30/06/22
Addition	47,250.00	Total Addition	47,250.00	Total Deduction	17,342.71	Adjustment Allowance	544.00	Salary	2,725.20	PF	5,480.40	Loan	3,000.00
Deduction	17,159.71					PF	700.00	PF	4,542.00	RF	2,500.00	Income Tax	2,000.00
Net Payment	30,196.32					CT	378.15	CT	6,476.00	Adjustment	1,000.00	Income Tax	1,238.89
Receiver's Signature		Net Amt	30,196.32	In Words:	Thirty Thousand One Hundred Six Rupees And Thirty Two Paise Only	EWPF	1,135.50	EWPF	10,906.83	Tax Refund			
		Rem. Loan	288,750.00	Deposited in NIC Assa Bank Ltd - A/c No. 0467870785524001									

DS

Prepared by

Account Clerk

Office Clerk

अक्षरेपी

अक्षरेपी मात्र

रु.

१८५
पैसा

अक्षरेपाउनेको नाम

अक्षरेपाउनेको नाम
प्रमुख ज्यू

पाउने ठागाना

गाराफड नगर पालिका

5961303

ठेगाना

गाई पठाएको पत्र/बीमा/पत्र/रजिष्टर/बु.पा. बुभिलियौ

बुभिलिने कर्मचारीको, सहा

लाई बीमा गरी पठाइमा

बुभिलीमा रु.

बीमा महसूल रु. ०७६/४

बीम

वी

(अक्षरमा) को

तौल

(अक्षरमा)

ठाउनेको नाम

अर्जुन फाटाल ग्राममा तौल

ठागाना

गाराफड-३

बीमाको तौल

अक्षरमा

5961304

पैसा

पाउनेको नाम

अक्षरमा काशीलय प्रमुख ज्यू

ठेगाना

इलाका प्रहरी काशीलय

लाई पठाएको पत्र/बीमा/पु/रजिष्टरी बु.पा/बुभिलियाँ

बुभिलिने कर्मचारीको, मही

अक्षरमा

बीमा रु.

बीमा गरी पठाएमा

बीमा महसूल रु.

बीमा रु.

अक्षरमा फादल

ग्राममा

बीमाको तौल

3

अक्षरमा नं. पाउनेको नाम
अक्षरमा नं. ठेगाना
माउ लाई पठा

300

माउ लाई पठाएको पत्र/वीमा रु. २८१/- पैसा

पाउनेको नाम श्रीमान कार्यालय प्रमुख ज्यू

ठेगाना इलाका प्रशासन कार्यालय

लाई पठाएको पत्र/वीमा/रु. ५९६१३०२ बुझिलियौं

बुझिलिने कर्मचारीको सही/उपनि. जारी गज

वीमा गरी पठाएमा

वीमा रु. ०६६ (अक्षरमा) (अक्षरमा) को

वीमा महसूल रु. पै तौल (अक्षरमा)

अजुन दाहाल ग्राममा तौल

३ - ३

पैसा

को
ग्राममा
पैसा

रु. २०८ पैसा

पु. क्र. १५९६१३०५

ठेगाना गा. पा. नगरपालिका वार्ड नं. ३
लाई पठाएको पत्र/बीमा/पु./रजिष्टरी बु.पो. बुझिलियो

बुझिलिने कर्मचारीको, सही
बीमा गरी पठाएमा
बीमा रु.
बीमा महसुले रु.

०६६/१११४ तौल
(अक्षरमा) को

पठाउनेको नाम
ठेगाना

गौरादह नरपालिकाको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण सम्बन्धी कार्यविधि - २०७७

प्रस्तावना:

गौरादह नरपालिका को भौगोलिक क्षेत्र भिन्न क्षेत्रमा हुने, नई देशका विकास विभाजनका क्रियाकलाप तथा गतिविधीहरू र नरपालिकाको तारापथमा भएरका कार्यहरू निर्वाहीत लागत, परिणाम, समय र गुणस्तरिय ढङ्गबाट सम्पादन गर्न गराउने सहजिकरण, समन्वय, श्रोतसाधन गर्न तथा निर्देशन दिने सार्वी ढाढा र पुरस्कृत गर्न सिफारसी गर्ने प्रयोजनकावालागि गौरादह नरपालिकाको प्रशासकीय कार्य निर्वाहित गर्ने ऐन, १०७१ को विणको अधिकार प्रयोग गरी गौरादह नरपालिकाको कार्यपालिकाको विधि २०७७,००१/०९ को बैठकबाट स्विकृत गरी "गौरादह नरपालिकाको अनुगमन सुपरिवेक्षण सम्बन्धी कार्य विधि -१०७७" जारी गरिएकोछ ।

१. प्रारम्भ विधि- को कार्य विधी कार्यपालिकाबाट पहिल भई रजारीय दलपत्र मा प्रकाशित भएपछि लागू हुनेछ ।

२. परिभाषा- विषय र प्रस्तावे अर्को अर्थ न लागेमा,

(क) "नरपालिका" भन्नाले गौरादह नरपालिकालाई बुझाउँनेछ ।

(ख) "नगर कार्यपालिका" भन्नाले गौरादह नरपालिकाको कार्यपालिका लाई बुझाउँनेछ ।

(ग) "नगर प्रमुख" भन्नाले नगरपालिका का नगर प्रमुखलाई बुझाउँनेछ भन्नेछ ।

(घ) "उप प्रमुख" भन्नाले गौरादह नगरपालिका का नगर उप प्रमुखलाई बुझाउँनेछ ।

(ङ) "प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत" भन्नाले गौरादह नगरपालिका को कार्यालयको कार्यालय प्रमुख भई काम काज गर्न

बाट-इपको कर्मचारी लाई बुझाउँनेछ ।

(च) "नगरस्तरिय अनुगमन समिती" भन्नाले यत्ने कार्य विधीको दफा ३ अनुसार गठीत समिती लाई बुझाउँनेछ

(छ) "बडा स्तरीय समिती" भन्नाले यत्ने कार्य विधीको दफा ४ अनुसार गठीत समिती लाई बुझाउँनेछ ।

(ज) "कार्यालय" भन्नाले नगर कार्यपालिकाको कार्यालय लाई बुझाउँनेछ ।

(झ) "बडा समिती" भन्नाले गौरादह नगरपालिका का बडा समितीहरू लाई बुझाउँनेछ । साथै सो वाक्यले बडा कार्यालय

लाई समेत जनाउँनेछ ।

(ञ) "संयोजक" भन्नाले सम्बन्धीत अनुगमन समितीको प्रमुख लाई बुझाउँनेछ ।

(ट) "स्तरिक" भन्नाले सम्बन्धीत अनुगमन समितीको सदस्य लाई बुझाउँनेछ ।

(ठ) "समिती" भन्नाले नगरस्तरिय अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण लाई बुझाउँनेछ । साथै सो वाक्यले बडास्तरिय अनुगमन

तथा सुपरिवेक्षण समिती लाई समेत जनाउँनेछ ।

नं.

अक्षरेपी

अक्षरेपी अक्षरेपी अक्षरेपी 300 रु. १८१-

पाउनेको नाम

ठेगाना

पाउनेको नाम अक्षरेपी अक्षरेपी
ठेगाना अक्षरेपी अक्षरेपी
लाई पठाएको पत्र/बीमा नं. अक्षरेपी अक्षरेपी
वृत्तिलिने कर्मचारीको (सही) अक्षरेपी अक्षरेपी
बीमा गरी पठाएमा अक्षरेपी अक्षरेपी

सूचक रु.

वै.

तौल

(अक्षरमा)

(अक्षरमा)

उत्तको नाम

उत्तको नाम अक्षरेपी अक्षरेपी
गाना अक्षरेपी अक्षरेपी
अक्षरेपी अक्षरेपी

अक्षरेपी

क्रमांक १३००
२८१-
वैसा

प्राप्तको नाम श्रीमान श्रीमान बडा प्राध्यापक

देगाना बरान २ को ब्यापक

लाइ पठाएको पत्र/दीपा म्पु/राजपुरी बु.पो. बुभिनलिया

वुभिनलिये कर्मचारीको, सहायक

दीपा गरी पठाएमा

रु. हजार रु.

अंकमा १७७११२०१३

(अक्षरमा)

तौल

(अक्षरमा)

प्राप्तको नाम

श्रीमान श्रीमान बडा प्राध्यापक

देगाना बरान २ को ब्यापक

२८१

नं.

अक्षरेपी

आर्द्राक्षर शुद्धि 1300

रु. १८१/-
पैसा

पाउनेको नाम

श्रीमान लडा आदमक्षर शुद्धि

ठेगाना

बडा नं. ३ काठमाण्डौ अञ्चल

लाई पठाएको पत्र/बीमा नं. रजिष्टर नं. पा. बुभिलिया

बुभिलिये कर्मचारीको पदोन्नति

बीमा गरी पठाएमा

रु.

(अकमा)

७७७/१९९१३

रु. सहस्र ल

पै

तौल

(अक्षरमा)

(अक्षरमा)

पाउनेको नाम

ठेगाना

श्रीमान आर्द्राक्षर शुद्धि
आर्द्राक्षर शुद्धि
पा. बुभिलिया

७७७

**NEURO
CARDIO**

**MULTISPECIALITY
HOSPITAL PVT. LTD.**

Patient Name: *Dr. Jagan Reddy*
Age: *45* Sex: *M*
Address: *Jagan Reddy*

Sl. No.	Parameter	Unit	Value	Reference Range
1	Haemoglobin	g/dl		12-16
2	Total RBC Count	lacs/mm ³		4.5-5.5
3	Mean Corpuscular Volume	fL		80-100
4	Total WBC Count	thous/mm ³		4000-11000
5	Neutrophils	%		55-70
6	Lymphocytes	%		20-40
7	Monocytes	%		2-10
8	Eosinophils	%		1-5
9	Basophils	%		0-2
10	Platelets	thous/mm ³		150000-400000
11	ESR	mm/hr		0-20
12	Urea Nitrogen	mg/dl		8-20
13	Creatinine	mg/dl		0.6-1.2
14	BUN/Cr			10-20
15	Glucose	mg/dl		70-100
16	HbA1c	%		5.7-7.0
17	Total Cholesterol	mg/dl		125-200
18	LDL Cholesterol	mg/dl		70-130
19	HDL Cholesterol	mg/dl		35-65
20	Triglycerides	mg/dl		10-150
21	ALT	U/L		0-40
22	AST	U/L		0-40
23	Alkaline Phosphate	U/L		40-120
24	Bilirubin	mg/dl		0.1-1.2
25	Uric Acid	mg/dl		3-7
26	Calcium	mg/dl		8.5-10.5
27	Phosphorus	mg/dl		2.5-4.5
28	Sodium	mmol/L		135-145
29	Potassium	mmol/L		3.5-5.5
30	Chloride	mmol/L		95-105
31	CO2	mmol/L		22-30
32	pH			7.35-7.45
33	PO2	mmHg		80-100
34	SpO2	%		95-100
35	ECG			
36	X-Ray			
37	Ultrasound			
38	CT Scan			
39	MRI			
40	Angiography			
41	Cardiac Catheterization			
42	Stent Placement			
43	Coronary Artery Bypass Grafting			
44	Heart Transplantation			
45	Left Ventricular Assist Device			
46	Cardiac Resynchronization Therapy			
47	Implantable Cardioverter Defibrillator			
48	Cardiac Rehabilitation			
49	Pharmacological Management			
50	Medical Management			
51	Surgical Management			
52	Intensive Care			
53	ICU			
54	CCU			
55	CCICU			
56	CCICU			
57	CCICU			
58	CCICU			
59	CCICU			
60	CCICU			

Signature: *S. R. Reddy*

MULTISPECIALITY
HOSPITAL Pvt Ltd

For Human Rights
The National Human Rights Commission
New Delhi

Pharmaceuticals - (p) - Address: Hospital
C/o Sri Chandra Hospital
Sector 10, Gurgaon
Haryana - 122002
Phone: 01299-222222
Fax: 01299-222222
E-mail: info@scrichandrahospital.com

When ordering over website please

100 bp

Write the following numbers in words.

470

four hundred seventy

470

470

four hundred seventy

470

four hundred seventy

470

470

470

Write numbers from words.

470

PEARSON
MULTIPLYING
LEARNING

The Pearson Group

25 RIVER STREET

Upper Merion Station, Pennsylvania

19380

**NEURO
CARDIO**

**MULTISPECIALITY
HOSPITAL PVT. LTD.**

Address: [Faded text]
Phone: [Faded text]

Patient Name: *Arjun Patel*
Age: *35*
Sex: *M*
Date: *04/05/2022*
Ref No: *12345*

Sl. No.	Parameter	Ref.	Unit	Result	Normal Range
1	Haemoglobin		g/dl		13-17
2	Haematocrit		%		38-48
3	Red Blood Cells		10 ¹² /L		4.5-5.5
4	White Blood Cells		10 ⁹ /L		4.0-11.0
5	Platelets		10 ⁹ /L		150-400
6	Mean Corpuscular Volume		fL		80-100
7	Mean Corpuscular Hemoglobin		pg		27-34
8	Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration		g/dl		32-36
9	Red Cell Distribution Width		fL		11.5-14.5
10	Reticulocyte Count		%		0.5-1.5
11	Neutrophils		%		50-70
12	Lymphocytes		%		20-40
13	Monocytes		%		2-10
14	Eosinophils		%		1-5
15	Basophils		%		0-2
16	Urea Nitrogen		mg/dl		7-20
17	Creatinine		mg/dl		0.6-1.2
18	Glucose		mg/dl		70-100
19	Hemoglobin A1c		%		5.7-7.0
20	Cholesterol		mg/dl		125-200
21	Triglycerides		mg/dl		50-150
22	HDL Cholesterol		mg/dl		35-65
23	LDL Cholesterol		mg/dl		20-130
24	Vitamin B12		pg/ml		200-900
25	Folate		ng/ml		3-20
26	Iron		mcg/dl		50-150
27	TIBC		mcg/dl		250-450
28	Transferrin Saturation		%		20-50
29	Serum Ferritin		ng/ml		20-200
30	Serum Transferrin		mcg/dl		200-400
31	Serum Erythropoietin		U/ml		10-30
32	Serum Vitamin B12		pg/ml		200-900
33	Serum Folate		ng/ml		3-20
34	Serum Iron		mcg/dl		50-150
35	Serum TIBC		mcg/dl		250-450
36	Serum Transferrin Saturation		%		20-50
37	Serum Ferritin		ng/ml		20-200
38	Serum Transferrin		mcg/dl		200-400
39	Serum Erythropoietin		U/ml		10-30
40	Serum Vitamin B12		pg/ml		200-900
41	Serum Folate		ng/ml		3-20
42	Serum Iron		mcg/dl		50-150
43	Serum TIBC		mcg/dl		250-450
44	Serum Transferrin Saturation		%		20-50
45	Serum Ferritin		ng/ml		20-200
46	Serum Transferrin		mcg/dl		200-400
47	Serum Erythropoietin		U/ml		10-30
48	Serum Vitamin B12		pg/ml		200-900
49	Serum Folate		ng/ml		3-20
50	Serum Iron		mcg/dl		50-150
51	Serum TIBC		mcg/dl		250-450
52	Serum Transferrin Saturation		%		20-50
53	Serum Ferritin		ng/ml		20-200
54	Serum Transferrin		mcg/dl		200-400
55	Serum Erythropoietin		U/ml		10-30
56	Serum Vitamin B12		pg/ml		200-900
57	Serum Folate		ng/ml		3-20
58	Serum Iron		mcg/dl		50-150
59	Serum TIBC		mcg/dl		250-450
60	Serum Transferrin Saturation		%		20-50
61	Serum Ferritin		ng/ml		20-200
62	Serum Transferrin		mcg/dl		200-400
63	Serum Erythropoietin		U/ml		10-30
64	Serum Vitamin B12		pg/ml		200-900
65	Serum Folate		ng/ml		3-20
66	Serum Iron		mcg/dl		50-150
67	Serum TIBC		mcg/dl		250-450
68	Serum Transferrin Saturation		%		20-50
69	Serum Ferritin		ng/ml		20-200
70	Serum Transferrin		mcg/dl		200-400
71	Serum Erythropoietin		U/ml		10-30
72	Serum Vitamin B12		pg/ml		200-900
73	Serum Folate		ng/ml		3-20
74	Serum Iron		mcg/dl		50-150
75	Serum TIBC		mcg/dl		250-450
76	Serum Transferrin Saturation		%		20-50
77	Serum Ferritin		ng/ml		20-200
78	Serum Transferrin		mcg/dl		200-400
79	Serum Erythropoietin		U/ml		10-30
80	Serum Vitamin B12		pg/ml		200-900
81	Serum Folate		ng/ml		3-20
82	Serum Iron		mcg/dl		50-150
83	Serum TIBC		mcg/dl		250-450
84	Serum Transferrin Saturation		%		20-50
85	Serum Ferritin		ng/ml		20-200
86	Serum Transferrin		mcg/dl		200-400
87	Serum Erythropoietin		U/ml		10-30
88	Serum Vitamin B12		pg/ml		200-900
89	Serum Folate		ng/ml		3-20
90	Serum Iron		mcg/dl		50-150
91	Serum TIBC		mcg/dl		250-450
92	Serum Transferrin Saturation		%		20-50
93	Serum Ferritin		ng/ml		20-200
94	Serum Transferrin		mcg/dl		200-400
95	Serum Erythropoietin		U/ml		10-30
96	Serum Vitamin B12		pg/ml		200-900
97	Serum Folate		ng/ml		3-20
98	Serum Iron		mcg/dl		50-150
99	Serum TIBC		mcg/dl		250-450
100	Serum Transferrin Saturation		%		20-50

Dr. R. S. [Signature]

MULTISPECIALITY HOSPITAL Pvt. Ltd.

Dr. Ranjan Thapa
MR. RANJAN THAPA

MBBS, DIPLOMA, M.D. (PSYCH), DPM
Consultant Neuro Psychiatrist
MRC No. 1028

PHYSICIAN: DR. RAJESH THAKUR
GENERAL MANAGER: ANAND KUMAR
DEPUTY GENERAL MANAGER: ANAND KUMAR
CHIEF EXECUTIVE OFFICER: ANAND KUMAR
CHIEF FINANCIAL OFFICER: ANAND KUMAR

परिचय नामांकित तथा बसावोन विशेषता

File copy

Dr. Ranjan Thapa

Dr. Ranjan Thapa

Dr. Ranjan Thapa

Dr. Ranjan Thapa

Handwritten notes and prescriptions including:
+ 1/2 tablet
2 - x
slopan 10mg 2 or 3 times
1
1/2
1/2
1/2

शुभा संख्या : Ref: मिति: २०७०/०१/१

श्रीमान् कार्यालय प्रमुख ज्यू
नेपाल विद्युत प्राधिकरण,
गौरादह विभाग केन्द्र,
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका सञ्चालन विभाग केन्द्रका,

विषय: उपक्रियत पात्र नाममा अनुसूचित
कर याचिका अर्पित हुने

प्रहोदक,
इपदोत सञ्चालनमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण
द्वारा उपरोक्त कार्यलाई पुग्ने याचिका
सेवा सुविधाका निम्ति कार्य याचिका
उपक्रियत पात्र नाममा अनुसूचित
कर विवरणलाई सञ्चालनमा अर्पित कर
समिलोतिकरण अर्पित हुने यो निवेदन
पेश गर्दछु।

Signature

हाथमा
निवेदन: सञ्चालन विभाग
गौरादह-३, भापा
मि.प.नं. ०४२०४४/०२३०

दिनि	विवरण	जम्मा

बचतले विकासमा
गति दिन्छ ।

दिनांक	विवरण	जम्मा
21/10/22	फंडात	21
29/10	"	988
08/10/22	मि. प्र. को. (1000)	960
"	मि. प्र. को. (1000)	81
"	"	22
"	व. व. को. (1000)	2826
08/10/22	मि. प्र. को. (1000)	791
"	व. व. को. (1000)	701
08/10/22	व. व. को. (1000)	201
08/10/22	फंडात	9902

खच	बॉकी	मेनेजरको दस्तखत
	21	
	207	
	988	
	960	
	81	
	22	
	2826	
	791	
	701	
	201	
	9902	

(संगठन बचत र सिप)

गिरजा विकास समिति

स्थानीय विकास कोष भापाद्वारा

सञ्चालित

गौरादह गाउँ विकास कार्यक्रम

बचत पासबुक

सामुदायिक संस्थाको नाम:

गिरजा विकास समिति

बचतकर्ता सदस्यको नाम:

किसी रानी

पिता / पतिको नाम:

ठेगाना गा वि स

गौरादह गाउँ विकास कार्यक्रम

वडा नं

४

गाउँ

३२

खाता नं

२२

शर्त अवयवः

मिति: 20/06/05/22

श्रीमान कार्यालय पुस्तक लय.

नेपाल टेलिकम.

दमक, झापा

विषय: नामसारी गरिदिनु हुन तथा
नागरिकता नम्बर सुनुवा साथ सिम कार्ड जारी
भएको भए, नामसारी गरेर अद्यावधिक गरिदिनु हुन

प्रहोदक.

उपरोक्त सुनुवा तथा, किशोर पुसाद दाहालको नाममा
शर्त भएको IC 826 88960 नम्बरको सिम कार्डको
सुनुवा दाहालको नाममा नामसारी गरि पाउं भनि
यो विवरण पेसा गरिएको छ। साथै, सुनुवा दाहालको
नागरिकता नम्बर 082088/9920 लाई
साथ सिम कार्ड जारी भएको भए, विवरण
अद्यावधिक गराउन जानकारी गराइदिनु हुन पनि
सुनुपेछ गरिँदु।

दायक.

निवेदक: सुनुवा दाहाल

नागरिकता नम्बर: 082088/9920

पोस्ट बक्स नम्बर: 9

गौरादह - झापा

बही संख्या:

दिनांक: 20/06/08/22

श्रीमान् आर्जुन प्रसन्न लु.

विनोद विवेकानंद आर्जुन,

वर्धा शिव.

विषय: मतभंग परिचय पत्र हराएकीने
पु. प्रतिनिधी पाठे शनि

आरोप

दपदेत बंधनाना, म निव आर्जुन आहारके,

राजिकता नम्बर 082088/1920 रा गुण.

विवेकानंद आर्जुनकार खादि गरिआके

मतभंग परिचय पत्र हराएकी कारणाने,

पु. प्रतिनिधी प्रान अखिगु हु. जो विवेकान

पेरा गरिआके आ/

दपदेत

विवेकानंद नम्बर

आर्जुन आहार

राजिकता नम्बर: 082088/1920

पेरा नम्बर: 9

गोपनीय - 2. शिव

Handwritten signature

पती नाम:

मिति: 2000/01/

श्रीमान कर्णालय प्रभु अय,
आन्तरिक राजस्व कर्णालय
पत्रक, आवा

निकेतन: ^{अधिकृत} पान नखला इपतठव आररदि हु
अहोवा.

इपरोक शकवाका, जोराह आरुपानिक एवं न. ६,
निवासी अ शर्जन गहनतलय अधिकृत पान
नखला इपतठव आररदि हु जो निकेतन
पेश गर्छु।

अधिकृत पान, अकि शर्तगतके, वर सेव
तथा अवाप, अवासाय को लागि पनि
करदाता विवरण पेश गर्ने, पान नखला
इपतठव आररदि हु अनुसंध गर्छु।

हाम्रो परिवारमा बुवाको दुईवटा पान नखला,
आमाको एउटा पान नखला रहेको तथा

आवसाय गर्ने पसल एउटा मात्र रहेको
छानकारि गरियो। करदाता अशिलेख
पनि अकि, आवसाय शर्तगत.

अन्तर्गत गरिदि हु, धेरै निकेतन साथ
क्याम्पस संलग्न गर्नु हु।

निकेतन

शर्जन गहनत
आन्तरिक राजस्व. ०४२०४४/
१२३०

दिनांक: 20/06/05

श्रीमान कार्यालय प्रमुख ज्यु
आन्तरिक सहाय्य कार्यालय
धर्मक, श्रीपा

विषय: दृष्टिगत पान नम्बर एवं व्यक्तियों
- श्रीकाल, सुजु गौड़ एक मात्र पान
नम्बर उपलब्ध गरीब गरीब एवं

अज्ञेय.

उपरोक्त सहाय्यता, मैं निम्न क्रियाएं प्रसाद दाहान
को पान नम्बर: 900826032 तथा
वैस इलेक्ट्रॉनिक्स सेल्युलर के नाममा रहके
पान नम्बर: 80826905, नर्स व्यक्तित्व
विवरण, कदाता विवरण अध्यायिक गरीब,
एक मात्र पान नम्बर उपलब्ध गरीबदिनु हुन
निवेदन गरीब। आविकका ठेगाना, गौड़, गौड़िस
वरी न. 2 वाट सहित गौड़िस नगरपालिका
वरी न. 3 श्रीको जानकारी गरीब होयति
गरीब निवेदनको पत्रिका श्रीमान तथा सुके पत्रिका
अज्ञेयति पनि सहाय्यता सावरी थी निवेदन
पत्रा गरीब।

निवेदन

क्रिया प्रसाद दाहान
नागरिकता नम्बर: 2999/532

सर्वे भद्राणि

श्रीमान् भद्राणां प्रभुः

श्री २२

श्रीगुरुभ्यो नमः

श्रीगुरुभ्यो नमः

विष्णुः शिवः ब्रह्मा, विष्णुः कर्तुः, शिवः शान्तिः

सर्वभूतेषु श्रीगुरुभ्यो नमः सर्वभूतेषु श्रीगुरुभ्यो नमः

श्रीगुरुभ्यो

श्रीगुरुभ्यो नमः श्रीगुरुभ्यो नमः

~~श्रीगुरुभ्यो~~

दिनांक: 2000/05/28

श्रीमान कार्यालय प्रमुख एवं
आन्तरिक राजस्व कार्यालय
धरम, आपा

विषय: दूधिया पान नम्बर एवं व्यक्तियों
- श्रीकाल, पुष्प गौर एक मात्र पान
नम्बर उपलब्ध नहीं है श्री पान

प्रमाण.

उपरोक्त शकवत्ताना, श्री निज किशोर प्रसाद दाहल,
को पान नम्बर: 900826032 तथा
वैस इन्वैन्टिव सेल को नाममा रहके
पान नम्बर: 808826005. तब व्यक्तित्व
विषय, कदाता विवरण अध्यायिक गैर.

एक मात्र पान नम्बर उपलब्ध गारादिनु हुन
निवेदन गर्दै। आविकको ठेगाना, गौरादे गौरविष
वर्ष न. 2 वार सहित गौरादे नारायणिकु.
वर्ष न. 3 शक व्यक्तित्व गारादे इन्वैन्टिव
शक शक निवेदनको पक्षिकी शक तथा शक पक्षी
शक इन्वैन्टिव पनि शकत शक को निवेदन
पेश गर्दै।

निवेदन

किशोर प्रसाद दाहल
नागरिकता नम्बर: 2909/532

श्रीमान श्री प्रमोद

श्रीमान श्री प्रमोद

श्रीमान श्री प्रमोद
तथा श्री
श्रीमान श्री प्रमोद
श्रीमान श्री प्रमोद

विषय: कम्पनी स्टाफ को लॉजिस्टिक्स
पत्र जनारदिनु हुन

श्रीमान श्री प्रमोद

उपरोक्त सहायता, विवेकको साथ
कम्पनी स्टाफ को लॉजिस्टिक्स पत्र
जनारदिनु हुन, यो निवेदन पेश गरिएको हो।
श्रीमान श्री प्रमोद, श्रीमान श्री प्रमोद,
तथा कम्पनी स्टाफ को लॉजिस्टिक्स पत्र
जनारदिनु हुन, यो निवेदन पेश गरिएको हो।

Prakash

श्रीमान श्री प्रमोद
श्रीमान श्री प्रमोद

श्री गणेशाय नमः

श्री १०५

रतना नाथ:

श्रीमान कार्यालय प्रमुख हुनु
जताका प्रशासन कार्यालय
गौरादह, झापा

विषय: हराएको पासपोर्टको
प्रतिलिपि जडाइदिनु हुनु

महोदय,

दुपरोत सम्बन्धमा, गौरादह नगरपालिका कार्यालय
निवासी, नागरिकता नम्बर ०४२०४४/१२३०
माझैँ निवेदन गर्नुन दाहाजका पासपोर्ट
हराएको कारणले पासपोर्ट जडाइदिनु हुनु
जडाइदिनु हुनु या यो निवेदन सेवा
गौरादह, झापा

दिनांक: २०७३/०५/२४

-शुभचन्द्र

निवेदन: सजुन दाहाज
नागरिकता नम्बर:
०४२०४४/१२३०

(०५२०५५/१२५०)

पत्रक क्रमांक नः १
गौरादह, झापा

Shahar

दिनांक

दिनांक: 2066/08/15

श्री काशीप्रसाद मिश्र जी
व्यक्तिगत तथैव त्रैलोक्य सार्वभौम संस्था लिमिटेड
जौहारी, भापा,

सम्पूर्ण सार्वभौम
राष्ट्रिय सार्वभौम

सार्वभौम विभाग
नेपाल थिरोपत्र लिमिटेड, नेपाल राष्ट्र बैंक

नेपाल स्टक एक्सचेंज,
संस्थागत निष्पत्ति,

विषय: सार्वभौम संस्थाहरूको सेवाहरूको

विशेष शर्तहरूको आवश्यकता तथा त्रैलोक्यको
बारेमा थिरोपत्र, एक, साधारण शर्तको कोड फॉर्म,
वैधानिक तथा उपस्थित गरी पाउं।

प्रतीकार,

उपरोक्त सार्वभौम बैंडि. पुजारी अनुसार,

सार्वभौमको सेवाहरू, वैधानिक रूप प्रदान गर्ने

शर्त लगाउनुको सेवाहरू विशेष शर्तको
साथसाथै, रूप विकासबाट पनि स्वीकृत लिए,

शर्त लगाउनु खुल्ला रूपमा कारोबार गर्न
पाउं भन्ने शिर्षक पेश गरिदछु।

निवेदन

नाम: अर्जुन दाहाल

ना.पु.न: 082088/9250

सततता परिचय पत्र कार्ड नम्बर: 96057 028

सुपरीकृत पान नम्बर: 9237 228 22

पासपोर्ट नम्बर: 9998 2239

पौर नम्बर नम्बर: 9, जौहारी, भापा,
जौहारी - भापा

(Signature)

दत्त न्याय

दिनांक: 20/06/05/93

श्रीमान कार्यालय प्रमुख जय,

सम्पूर्ण निकाश तथा कार्यालय,

सम्पूर्ण - प्रशासन तथा - उपनिवेश,
आन्तरिक राजस्व कार्यालय,

विषय: सिफारिस दस्तु प्रिनाहा गरिपार

प्रहोरा,

उपरोक्त प्रशासनात्मक, निवेदनको अनुसूची - 9 अनुसार

तथा अन्य अनुसूची अनुसार पनि प्राप्ति

कुनै पनि निवेदनको माता ताम्रपत्र निवेदनको

हस्त-लिखित निवेदनको आधारमा,

कार्यालयबाट पुरान गरिने सिफारिसको

सिफारिस दस्तु प्रिनाहा गरि, निःशुल्क

सिफारिस पत्र उपलब्ध गराइदिएर हु

थो निवेदन पेश गरिएको छ।

सम्पूर्ण,

निवेदक: अर्जुन शर्मा

ना.प.न : 042084/9250

व्यक्तिगत पान नम्बर : 9250 22522

अतदाता पश्चिम पत्र फाल्गु नम्बर :

9603022

पासपोर्ट नम्बर : 9996 2389

पोस्ट बक्स नम्बर : 9, गौरादेह - झापा

गौरादेह - झापा

(Signature)

शर्त लागू।

दि ति: 20/06/08/92

- श्रीमान काकलण प्रहलण्ड
- सुपुत्रिक पुष्टि कारालय,
- नौपट्ट - भापा
- यातायात - उपवसायीक
- यातायात - उपवसायीक - तिमात्र,
- यातायात - उपवसायीक - तिमात्र,

विषय: कोचि तगाडि, तथा कोचि महानरि
पक्षिके, यातायातमा लागने - भाडा दर,
देशनरि एके - कपमा कायम गरि पाउने

प्रहोत

उपरिक सारलक्षमा कोचि महानरि तगाडि तथा
कोचि महानरि पक्षिके, केवलत देखिएका
- भाडा - दरमा - अनुसन्धान गरि, देशनरि तथा
एके कप कायम गरिपाउने - भनि, यो नित्य
पेग गरिएका छ। सार्वजनिक यातायातमा
तथा टरानवी, उते, सिटि रिक्सा, नि. लागतका
सवारी साधनहरूमा - भाडा दर रेट पनि
होका सयोग. ठूलो खर्चमा, मात्र जनताले
पुष्ट कपमा हेरुन भिन्नै गरि, सार्वजनिक लागि
यो नित्यन सेवा गरिदि। कारणो विमलाका,
कारणो सार्वजनिक - सेवा परे, एउटै तका,
कोरखाका शलिका कोर खर्च देखि
कपमा सार्वजनिक लागि यो नित्यन सेवा गरिदि छ।

नित्यक, सफ: अर्जुन राहाल
ना.न: ०४०४२/१२२०
उपमिगत पात नम्बर: १२२०२४४२४
अन्याता परिगण पत्र नम्बर/काकलण: १००३०७४
कारणो नम्बर: १११६, २३४१
पुष्ट नम्बर: १, अतास - भापा
नौपट्ट - ६, भापा

होना लम्बा :

मिति: 20/06/92

श्रीमान तथा - श्रीमान ज्य.

कृ. नं. ३.

जौदाह नगरपालिका.

जौदाह नगरपालिकाका सम्पूर्ण वडा कार्यालयहरू.

जौदाह नगरपालिकाका कार्यालयहरूका कार्यालय.

जौदाह नगर सभाको बैठक.

सम्पूर्ण स्थानिय तहका निकायहरू.

सम्पूर्ण निकायहरू.

विषय: एकिकृत कार्य प्रणालीको कार्या

संबन्ध.

जौदाह नगरपालिकाको पूर्वोक्त नगरसभामा पारित
श.नं. २०७७/०७८को मिति, लखेट तथा कार्यक्रमको
प्रतिवेदन अनुसार, कार्य प्रणालीमा.

नगरपालिकाले लिने कार्य तथा कार्य निकायहरूमा
तिर्नु पर्ने कार्य, दोहोरिएकोले दोहोरै कार्यले
आर्थिक भार पर्ने हुनाले.

एकिकृत कार्य प्रणाली तथा एक कार्य कार्यक्रम,
तथा निकायको अद्वयन अनुसन्धान गरिपारि
शक्ति शो निवेदन पेश गरिएको छ।

जसले पान नक्का, मालपोत लगायत कार्यहरू
दोहोरै तिर्नु पर्ने गरिएकोले, कार्य प्रणालीको
अद्वयन गर्नुहुन संलग्न निकायहरूमा
शो निवेदन पेश गरिएको छ।

निवेदन

श.नं. १/१११

नगरपालिका नम्बर: ०४२०४४/१२३०

नगरपालिका पान नम्बर: १२३०२२४२४

प्रतदाता परिचय पत्र नम्बर: १७०२२०२४

पौख्त नम्बर: १, जौदाह - प्रा.प.

पौख्त नम्बर: १११११२३४१, जौदाह ३, प्रा.

[Handwritten signature]

दस्तावेज

दिनांक: 20/06/99

श्रीमान वडा पुमान च्यु
गौरादह नगरपालिका

वडा नं. ३,

गौरादह, आषा

सभ गौरादह नगरपालिका कार्यालय

गौरादह नगरपालिका

विषय: अर्थात् खसोवास पत्र पढान गर्नुहुन
सिकाइस पाउं गरी,

महोदय,

उपरोक्त सभको लागि, गौरादह नगरपालिका, आषा
वडा नं. ३ निवासी निवेदकलाई,

गोकर्णेश्वर नगरपालिका, वडा नं. ५, आषादि,
दुकुला/भा. अर्थात् खसोवास पत्र
गर्नुको लागि

पढान गरिदिनुहुन धी निवेदन पैसा
गरिएको छ।

धरानको विद्यालय, गोकर्णेश्वर नगरपालिका
का कार्यालयबाट पढान गरिएको पत्रको साथमा,
गौरादह नगरपालिकाको का कार्यालयलाई स्वयं
तथा पत्राचार गर्नुहु।

निवेदक

शुभिन शर्मा

नागरिकता नम्बर: ०४२०४५/१२२०

व्यक्तिगत पान नम्बर: १२३८२२४५५

सतयाता परिचय पत्र फाँट नम्बर: १७०५८७२४

घासपाँट नम्बर: १११६२४५१

गौरादह - २, आषा

Sharma

सर्वे सत्यः।

दिनांक: 2006/05/02

श्रीमान् वरुण प्रसाद न्यु
आर्य लोका 2

गौराह न्यायालय,
गौराह, जामा

विषय: स्वामी वसोबासके पत्र पाठे भति

भेदोपमा

दुपरोरु सरवामा विभिन्न कार्मको लागि
स्वामी वसोबासके ठेगाना श्रीवसुधु पर्ने
आएकाले, निवेदन तथा निवेदनके, पत्रिकाको
स्वामी वसोबास पत्र पाठके लागि श्री निवेदन
पेश गरिएको छ, साथै पत्र स्वामी वसोबास पत्र
पुता समसा प्रदानाधिक गरिदिनु हुन
गो निवेदन पेश गरिएको छ।

दस्तावेज,

निवेदनके दस्तावेज, - प्रार्थन राबल
व्याप्तिका सत्य: 082088/9280
व्याप्तित पान सत्य: 928C 22222
घोष वनस सत्य: 9,

मतगत पत्रिका पत्र सत्य: 96081028
गौराह-2, जामा

~~श्रीवसुधु~~

संस्थान प्रथम चक्र
संस्था नगरपालिका
संस्था
१०७२१०१०

Mental Asylum of Dhangra
विधान २०७६

परस्तावना:-

"शिवराज शिवराज प्रक. खुपेडावा" को "यो
विधान गौरादह नगरपालिकाको संघ संस्था ऐन २०७५ को अधिनमा रहि तर्जुमा गरिएको छ" ।

परिच्छेद-१
प्रारम्भिक

१. संस्थाको नाम- यस संस्थाको नाम " शिवराज शिवराज प्रक. खुपेडावा
रहनेछ । अग्रेजीमा Mental Asylum of Dhangra रहनेछ ।

क. प्रारम्भ- यो विधान संस्था दर्ता भएको मितिदेखि प्रारम्भ हुनेछ ।
ख. संस्थाको अस्तित्व- यो संस्था एक अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाता, संगठित, स्वशासित, गैर
नाफामूलक, गैर राजनीतिक तथा गैर सरकारी सामाजिक संस्था हुनेछ । संस्थाबाट आफ्नो
उद्देश्य बोहोक आय आर्जन गर्ने तथा कुनै प्रकारको शुल्क लिई वा नलिई परामर्श प्रदान
गर्ने कार्य गरिने छैन ।

२. परिभाषा-

क. "विधान" भन्नाले शिवराज प्रक. खुपेडावा को विधानलाई सम्झनु पर्दछ ।
ख. "संस्था" भन्नाले Mental Asylum of Dhangra लाई जनाउँदछ ।
ग. "सम्मिति" भन्नाले यस विधानको दफा १३ बमोजिम गठित कार्य समितिलाई जनाउँदछ ।
घ. "सभा" भन्नाले यस विधान बमोजिम बसेको साधारण सभा र विशेष साधारण सभालाई
समेत जनाउँदछ ।

३. "पदाधिकारी" भन्नाले संस्थाका पदाधिकारीहरूलाई सम्झनुपर्दछ ।
च. नियम, विनियम भन्नाले यस विधान अन्तर्गत बन्ने नियम विनियमलाई जनाउँछ ।
छ. स्थानीय अधिकारी भन्नाले गौरादह नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी वा निजले
अधिकार पत्यायोजन गरेको अधिकृत लाई जनाउँछ ।
ज. तोकिएको वा तोकिए बमोजिम भन्नाले यो विधान र यस विधान अन्तर्गत बनेको नियम
विनियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्दछ ।

श्री लाल
को:

दिनांक: 20/06/2019

श्री श्री अशोक (श्री,
जौलपुर, जंगलपत्रिका :- 8,
जौलपुर, झापा,

विषय: जैला इलाका जोगी सिद्धासि पत्र पत्र
प्रहरीक,

परोल अशोकश्री 2 जिविकको अत्र अर्जुन दाहालको
श्री जिविक शुभसा गेल्ल असाइलक अत्र
एजेकेशन लाहको जैला इलाका, जौलपुर जंगलपत्रिका,
तथा जिला प्रशासन कार्यालय गर्ने हुदा,
जौलपुर जंगलपत्रिका तर्फ जिला प्रशासन
कार्यालय झापाला सिद्धासि आबश्यक गरेको हुदा,
इत सिद्धासि उपलब्ध गराउनु हुन,
श्रीमान समाहा श्री जिविक सेवा गर्नुहुन।

(Signature)

हातावा,
निवेदन: अर्जुन दाहाल
जौलपुर- 3, झापा

दिनांक : 20/06/25 / 91

श्री गणेशाय नमः
श्री गणेशाय नमः
श्री गणेशाय नमः
श्री गणेशाय नमः

श्री गणेशाय नमः
श्री गणेशाय नमः
श्री गणेशाय नमः
श्री गणेशाय नमः

विषयः श्री गणेशाय नमः
श्री गणेशाय नमः
श्री गणेशाय नमः

श्री गणेशाय नमः
श्री गणेशाय नमः
श्री गणेशाय नमः
श्री गणेशाय नमः

१. श्री गणेशाय नमः
२. श्री गणेशाय नमः
३. श्री गणेशाय नमः
४. श्री गणेशाय नमः
५. श्री गणेशाय नमः
६. श्री गणेशाय नमः
७. श्री गणेशाय नमः
८. श्री गणेशाय नमः
९. श्री गणेशाय नमः
१०. श्री गणेशाय नमः

श्री गणेशाय नमः
श्री गणेशाय नमः
श्री गणेशाय नमः

श्री गणेशाय नमः
श्री गणेशाय नमः
श्री गणेशाय नमः
श्री गणेशाय नमः
श्री गणेशाय नमः
श्री गणेशाय नमः
श्री गणेशाय नमः
श्री गणेशाय नमः
श्री गणेशाय नमः
श्री गणेशाय नमः

श्री गणेशाय नमः

कर्मचारियों का नाम :
पता :

दिनांक : 20/06/2020

- श्रीमान कार्यालय पत्रिका
- का. नं. 3, कार्यालय, तथा सम्पूर्ण का कार्यालय
- श्रीमती, राजपत्रिका, तथा सम्पूर्ण राजपत्रिका
- सम्पूर्ण कर्मचारी
- सम्पूर्ण निवास प्रशासन कार्यालय
- सम्पूर्ण इलाहाबाद
- सम्पूर्ण विद्यालय

विषय : संपत्तिको सौंपना

कहोय

संस्था द्वारा ऐन 2058, आंग्लो-हिंदी ऐन-संशोधन
द्वारा जन सेवा, जदिका, संस्था, 'मोटक' पत्रिका
एक एजेंडा का, कानून तथा ऐनभिका लक्ष्य-
इलाहाबाद में, मुलाका वित्त नगरी कंपनी
जाने आका, संस्था निदेश संके संकेत नम्बर
9992332, इलाहाबाद द्वारा परथात,
संलग्न राशिपत्र पुस्तक तथा निष्ठावलीको
सावाला द्वारा जनुपने आका
संस्था द्वारा परथात, कंपनी ऐन 2082 को
परिच्छेद-98, उपच्छेद-2, तथा मुलाका वित्त नगरी कंपनीको
लाभ, तथा कंपनी अधिनियम कार्यालय पुस्तक
अनुच्छेद-9 (केवलपत्रिका ही सकि) इलाहाबाद
द्वारा आका, संस्था द्वारा लाभ निदेश द्वारा परथात
पत्रा जदिका है।

संपत्ति निदेश :
दिनांक : 08/06/2020
आंकित पत्र नम्बर : 0380/0230
इलाहाबाद जदिका को जदिका

(Handwritten signature)

1. $2 \times 2 = 4$
 2. $3 \times 3 = 9$
 3. $4 \times 4 = 16$
 4. $5 \times 5 = 25$
 5. $6 \times 6 = 36$
 6. $7 \times 7 = 49$
 7. $8 \times 8 = 64$
 8. $9 \times 9 = 81$

1. $2 \times 2 = 4$
 2. $3 \times 3 = 9$

1. $2 \times 2 = 4$
 2. $3 \times 3 = 9$
 3. $4 \times 4 = 16$
 4. $5 \times 5 = 25$
 5. $6 \times 6 = 36$
 6. $7 \times 7 = 49$
 7. $8 \times 8 = 64$
 8. $9 \times 9 = 81$

1. $2 \times 2 = 4$
 2. $3 \times 3 = 9$
 3. $4 \times 4 = 16$
 4. $5 \times 5 = 25$
 5. $6 \times 6 = 36$
 6. $7 \times 7 = 49$
 7. $8 \times 8 = 64$
 8. $9 \times 9 = 81$

1. $2 \times 2 = 4$
 2. $3 \times 3 = 9$
 3. $4 \times 4 = 16$
 4. $5 \times 5 = 25$
 5. $6 \times 6 = 36$
 6. $7 \times 7 = 49$
 7. $8 \times 8 = 64$
 8. $9 \times 9 = 81$

Phone: 2322261/141

ದಯವಿಟ್ಟು
ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ
ಅ. ನ. ಎ. ಕೆ. ಶುರು ಮಾಡಿ
ಶಿಕ್ಷಣ, - ಇವರು

ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರ ಗೌರವ
ಬಾಬು - ಇವರ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ

ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ: ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾ ಮಂತ್ರಾಲಯ
ಬೆಂಗಳೂರು

ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಬಹುಮಾನ, ಶ್ರೀಮದ-ವಿದ್ಯಾ ಮಂತ್ರಾಲಯ ಇವರಿಗೆ
ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡಿ
ಕಾರಣ - ಗೃಹಾಂಗಣ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಂಡಳಿ ಆಧಾರ್
ಇ.

೧. - ಶ್ರೀಮದ್ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು
೨. - ಶ್ರೀಮದ್ ರಾಜೇಂದ್ರ

೩. - ಶ್ರೀಮದ್ ರಾಜೇಂದ್ರ
೪. - ಶ್ರೀಮದ್ ರಾಜೇಂದ್ರ

೫. - ಶ್ರೀಮದ್ ರಾಜೇಂದ್ರ
೬. - ಶ್ರೀಮದ್ ರಾಜೇಂದ್ರ

೭. - ಶ್ರೀಮದ್ ರಾಜೇಂದ್ರ
೮. - ಶ್ರೀಮದ್ ರಾಜೇಂದ್ರ

೯. - ಶ್ರೀಮದ್ ರಾಜೇಂದ್ರ
೧೦. - ಶ್ರೀಮದ್ ರಾಜೇಂದ್ರ

ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಇವರಿಗೆ ಬಹು
ಅಭಿನಂದನೆ

ಪರಿಚಯ : ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ
ಫೋನ್ ನಂ : 0895888/9250
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪಠ್ಯ : 9250888888
ಪರಿಚಯ : 9008888888

ಫೋನ್ ನಂ : 9998888889
ಇತರೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 9, 99998, ಇವರು
ಪರಿಚಯ - 8, - 201/1

Signature

- क. "सदस्य" भन्नाले संस्थाको कुनै पनि सदस्य (सदस्य, संस्थागत, समितिको पदाधिकारी समेत) वा संघ संस्थाकाहु जनाउनेछ ।
- ख. "संस्थापक सदस्य" भन्नाले समिति गठन सम्बन्धी पहिलो बैठकमा उपस्थित संस्थापक सदस्य भन्नेछ ।
- ग. "स्थानीय सरकार" भन्नाले गौरादह नगरकार्यपालिका लाई बुझाउने छ ।

संस्थाको छाप र चिन्ह- प्रचलित कानूनी व्यवस्थाको प्रतिकूल नहुनेगरी संस्थाको एउटा फुटेर छाप र चिन्ह हुनेछ । छाप र चिन्ह अनुसूचि १ बमोजिमको ढाँचामा हुनेछ । तर संस्थाको जन्म छाप र चिन्ह पूर्व दर्ता भएको कुनै संस्थासँग मेल खाएमा संस्थाको प्रक्रियाद्वारा तुरुन्त संस्थापन भइनेछ ।

परिच्छेद-२
उद्देश्य

संस्थाको उद्देश्य- संस्थाको उद्देश्य देहाय बमोजिम रहनेछ ।

- क. यो संस्था मुनाफा रहित, जनहितकारी सामाजिक संस्था हुनेछ ।
- ख. **सांशयिक कार्यहरू**
- ग. **खोला स्तरी पश्चात, कम्पनि ऐन अनुसार**
- घ. **सुसंस्थागत कार्यहरू** **सोडि हाउसको कम्पनि गर्ने**
- ङ. **NSIC codes अनुसार कार्यहरू, पुस्तकालय तथा**
- च. **छापाखाना तथा मुद्रण** **निर्वाह कर्तव्य**
अन्तर्गत

संस्थाको उद्देश्य प्राप्त गर्ने गरिने कामहरू- यस संस्थाले उपरोक्त उद्देश्यहरू प्राप्त गर्ने देहायका कार्यहरू गर्नेछ-:

- क. संस्थाले प्रचलित नेपाल कानून प्रतिकूल नहुने गरी आफ्ना उद्देश्यहरू कार्यान्वयन गर्नेछ ।
- ख. संस्थालाई आवश्यक पर्ने भवन निर्माण गर्ने वा भाडामा वा लिजमा भित्र टिन सक्नेछ । कम्प्युटर, टेलिफोन, टाइपराइटर, फ्याक्स जस्ता कार्यालय सामान तथा सवारी साधन खरिद गर्नेछ वा भाडामा तिई प्रयोग गर्नेछ ।

①

1000
1000
1000

1000
1000
1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

संस्कृत - 1

[विषय 3 सेना सम्बन्धित]

विषय - संस्था दर्ता सित्तिका

श्री. एम.जी. अभिषेकी ज्यू
जिन्हा परामत करीनाय प्रमाण प्रस्तुत ।

सहीदय

सहीदय अनुष्ठान, आचार्याणां नाम, गुरु, मार्गदर्श, साक्षात्, साक्षात्, साक्षात्

संस्थाची संस्था दर्ता साहेकाने संस्था दर्ता क्र. २०१४ बर्माजिमा संस्था दर्ता मार्कको लागि देहयको विवरण
दर्ता सित्तिका सेका छौं । परमाजिमा संस्थाको विवरणको पत्रपत्रि पढि यदीनाय संस्था गरीएको छ ।

विवरण:-

१. संस्थाको नाम - सेना - आचार्य वा ए.ए.के.ए.

२. संस्थाको उद्देश्यदर्शन -

- क. साक्षात् दर्ता
- ख. सेना - दर्ता अर्थात् अर्थात् दर्ता अर्थात् दर्ता अर्थात् दर्ता
- ग. आचार्य नाम गुरु अर्थात् दर्ता

३. प्रबन्ध सित्तिका संस्थादर्शनको

क्र. सं.	नाम धरा	सित्तिका दर्ताना	हालको दर्ताना	पेशा
१.	<u>अर्थात्</u> <u>दर्ता</u>	<u>अर्थात् - १</u>	<u>अर्थात् - २</u>	<u>विद्यार्थी</u>
२.	<u>अर्थात्</u> <u>दर्ता</u>	<u>अर्थात् - १</u>	<u>अर्थात् - २</u>	<u>अर्थात्</u>
३.	<u>अर्थात्</u> <u>दर्ता</u>	<u>अर्थात् - १</u>	<u>अर्थात् - २</u>	<u>अर्थात्</u>

४. अधिकारीको नाम - अनुष्ठान मार्गदर्शिका अर्थात् दर्ता

५. संस्थाको दर्ताना - अर्थात् - २ अर्थात्

सित्तिका-

श्री. सेना अनुष्ठान अर्थात् दर्ता

शेरात नगरपालिकाको कार्यक्षेत्रको लागि चेरा गरिएको
 शेरात उपखण्डको एकात्मिक विकास।
 विधान।

संस्थापना
 शेरात उपखण्डको एकात्मिक विकासको विधान संख्या २०७२, को अधिनस्थ संस्थाको छ।

परिच्छेद - ५
 प्रारम्भिक

१. संस्थाको नाम यस संस्थाको नाम शेरात उपखण्डको एकात्मिक विकास।
- (क) संस्थाको कार्यालय रहेको ठेगाना शेरात उपखण्डको एकात्मिक विकास।
- (ख) संस्थाको कार्यक्षेत्र यस संस्थाको कार्यक्षेत्र शेरात उपखण्डको एकात्मिक विकास।
२. जस जिल्लामा शाखा विस्तार वा कार्यक्षेत्र संस्थापना गर्नेलाई सर्वोच्च स्थायी अधिकारीको पूर्व स्वीकृत लिनु पर्नेछ।
- (ग) प्रारम्भ यो विधान संख्या २०७२ को मिति देखि प्रारम्भ हुनेछ।
- (घ) संस्थाको अस्थित्व
१. यो संस्था अर्थात् उतराधिकारवाले संगठित गैर भन्नासा रीतिन योग्यताले संस्था हुनेछ।
 २. संस्थाले व्यक्ति सरह यस अवस्थामा प्राप्त गर्ने उपचार गर्ने सक्नेछ।
 ३. संस्थाले व्यक्ति सरह आफ्नो नामबाट नाबिल उजुर गर्ने सक्नेछ र सोही उपर पनि सोही नामबाट नाबिल उजुर लाग्नेछ।
 ४. संस्थाले आफ्नो हक अधिकारको प्रयोग गर्दा प्ररुकी हक अवकाशको हनन गर्नेछैन।

२. परिभाषा

- परिभाषा नियम वा प्रसंगले अर्को अर्थ नलाग्नामा शेरात उपखण्डको एकात्मिक विकास।
- (क) विधान भन्नाले शेरात उपखण्डको एकात्मिक विकास विधानलाई सम्झनु पर्नेछ।
- (ख) संस्था भन्नाले शेरात उपखण्डको एकात्मिक विकासलाई जनाउँछ।
- (ग) समिति भन्नाले यस विधानको दफा १३ बमोजिम गठित कार्य समितिलाई जनाउँछ।
- (घ) सभा भन्नाले यस विधान बमोजिम बसेको साधारण सभा र विशेष साधारण सभालाई समेत जनाउँछ।
- (ङ) पदाधिकारी भन्नाले संस्थाका पदाधिकारीलाई सम्झनु पर्नेछ।
- (च) नियम विनियम भन्नाले यस विधान अन्तर्गत बन्ने नियम विनियमलाई जनाउँछ।
- (छ) स्थायी अधिकारी भन्नाले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जनाउँछ।
- (ज) तोकिएको वा तोकिए बमोजिम भन्नाले यो विधान र यस विधान अन्तर्गत बन्ने विधान विनियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्नेछ।
- (झ) स्थायी विकास भन्नाले गा वि स र महानगर र उपमहानगर र नगरपालिका र जि वि स लाई जनाउँछ।
- (ञ) आवश्यकता अनुसार भए पनि सकिने।

१०								
११								

पदाधिकारी(तदर्थ समिति)हरूको वैयक्तिक विवरण

क्र.सं	नामधर	पद	देजाना	शैक्षिक योग्यता	पेशा	फोटो	फोन नं.	हस्ताक्षर
१	सुशोभा शर्मा	अध्यक्ष						
२	सुशोभा शर्मा	उपाध्यक्ष						
३	सुशोभा शर्मा	सचिव						
४	सुशोभा शर्मा	सहसचिव						
५	सुशोभा शर्मा	कोषाध्यक्ष						
६	सुशोभा शर्मा	सदस्य						
७		सदस्य						
८		सदस्य						
९		सदस्य						
१०		सदस्य						

संस्था दर्ता निवेदन

श्रीमान् प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्यु
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मोरङ ।

मिति : २०७७।११।२९

विषय : संस्था दर्ता गरिपाउँ ।

महोदय,

हामीले खापाखाना, मुद्रण तथा अनुसन्धान सम्बन्धी संस्था खोल्न चाहेकोले संस्था दर्ता ऐन,

२०३४ अनुसार संस्था दर्ता गरीपाउन रु. १०।- टिकट टाँसी आवेदन गर्न आएका छौं । प्रस्तावित विधान ३

प्रति संलग्न छ ।

१. संस्थाको नाम असल असाइलम इन्डस्ट्रियल एण्ड एजुकेशन
२. संस्थाको उद्देश्य खापाखाना, मुद्रण तथा अनुसन्धान
३. संस्थाको कार्यालय रहने ठेगाना जोलाखो, स. - खापा
४. आर्थिक श्रोत अनुदान - पारिवारिक स्रोत
५. प्रबन्ध समितिको सदस्यको नाम थर

क्र.सं.	नाम थर	ठेगाना	पेशा	दस्तखत
१	अर्जुन राहाल	जोलाखो-२	विद्यार्थी	<u>[Signature]</u>
२	किशोर सुवाल	जोलाखो-२	कर्माचारी (संस्था)	
३	सारादेवि राहाल	जोलाखो-२	सहायक तथा गृहिणी	
४	जयेश सुवाल	जोलाखो-२	कर्माचारी (असल) संस्था	
५	सुमन राहाल	जोलाखो-२	विद्यार्थी	
६	सुमन राहाल चापा	जोलाखो-२	सहायक संस्था	
७	विजिता चापा	जोलाखो-२	गृहिणी	
८				
९				

क्या ज्ञान:

श्रीमान का प्रधान पत्र

दिनांक: 08/08/2020

क्या नंबर: 2
गोदावरी नगरपालिका,
गोदावरी, आंध्र

विषय: संस्था बर्ती तथा कर्मचारी बर्ती कार्य
सिफारिस पत्र पत्र

प्रति,

उपरोक्त पत्राचार प्रमाण प्रस्तुत कर
एपुकेशन नार्कें संस्थाकें बर्ती प्रमाण प्रमाण
मुताका विवरण नार्कें कर्मचारी बर्ती कार्य
सिफारिस पत्र प्रदान कर दिव्य प्रमाण है

संस्थाके विधानके अनुसंधान तथा एक प्रति कर्मचारीके
प्रकारपत्र व नियमवलीके प्रति संलग्न
गर्तिके है

आभार प्रकृत:

1. गोदावरी नगरपालिका कार्यलय आंध्र प्रदेश
2. जिला प्रशासन कार्यलय आंध्र प्रदेश
3. कर्मचारीके बर्तीके कार्यलय प्रमाण प्रमाण

दि. 8-8: 08/08/2020

उपस्थित पत्र नंबर: 025C 0252

~~Mahesh~~ प्रमाण पत्र प्रमाण नंबर:
0205C 0252

पत्र नंबर: 1. गोदावरी नगर
गोदावरी-2, आंध्र

नं. १२: १५८ ९/१५९
 विरता पुस्तक संस्थान
 रा. १५९/१५९
 अ. १२: १५९

नाम: डॉ. रतन
 आठवें वर्ष: अर्थशास्त्र शास्त्र
 वर्ष: १९५८-५९

ठोस | ठोस

६. परिचय पत्रिका
 आठवें वर्ष: पूर्व
 आठवें वर्ष: अर्थशास्त्र शास्त्र
 वर्ष: १९५८-५९
 ठोस | ठोस

नं. १२: ०४०४६/६२८
 आठवें वर्ष: अर्थशास्त्र
 वर्ष: १९५८-५९

७. पुस्तक
 आठवें वर्ष: अर्थशास्त्र शास्त्र
 आठवें वर्ष: अर्थशास्त्र शास्त्र
 वर्ष: १९५८-५९
 ठोस | ठोस

नं. १२: ०४०४६/०४४६९
 आठवें वर्ष: अर्थशास्त्र शास्त्र
 वर्ष: १९५८-५९

8. रत शिवा
 पत्नी: शिव
 पता: म. ग. अ. ०८२०४६/०८३६
 म. ग. अ. ०८२०४६/०८३६
 पत्नी: शिव
 पता: म. ग. अ. ०८२०४६/०८३६

8. शशि
 पत्नी: शशि
 पता: म. ग. अ. ०८३०४६/०९९
 म. ग. अ. ०८३०४६/०९९
 पत्नी: शशि
 पता: म. ग. अ. ०८३०४६/०९९

20. शशि
 पत्नी: शशि
 पता: म. ग. अ. ०९६०
 म. ग. अ. ०९६०
 पत्नी: शशि
 पता: म. ग. अ. ०९६०

8. शशि
 पत्नी: शशि
 पता: म. ग. अ. ३८९२०२४
 म. ग. अ. ३८९२०२४
 पत्नी: शशि
 पता: म. ग. अ. ३८९२०२४

दिनांक : 20/06/25 / 95

श्रीमान कार्यालय प्रमुख वर्य
न्याय संपूर्ण कार्यालय
बि. नं. ३, गौतम नगरपालिका,
गौतम, - भापा,

संलग्नित तिकायत
सम्पुन - भोलत तथा डोलाल

विषय: सोल्या दतीको लागि यात्रीको नामवली
महोदय,

उपरोक्त साखामा, प्रोत्तन दासाइला प्रक
एकैजग नामको नसोल्या दतीको लागि
निम्न अनुसारको साही विवर संलग्न गरिएको
छ।

१. शत पुसाद कुशाना
२. मदिदा कुशाना
३. पुकाका कुशाकोकि
४. रिता श्रेष्ठ
५. शला रत्नेली
६. पुमिला पाल्पा
७. पुषा शरदाई

साहीको सहि तथा फोटाकोप पनि संलग्न
छ।

(Signature)

नितेश : दासुन दाहाल
 नं. १-२ : ०४२०४४ / १२५०
 न्यायिक पान नं. : १२५०४४ २४
 महाता परिचय नं. नं. नं. :
 १००४८ ०२४
 एसपीई नं. : १११३ २३५१
 पोस्ट नं. : १, गौतम, भापा
 गौतम - ३, भापा

- ६. सूर्य उदय - गण
- ७. विनिता - शाप
- ८. शिरा शकाका
- १०. अतिला लामा
- ११. लक्ष्मी प्रसाद छिन्नि
- १२. दुर्गा देवि निरोला
- १३. कुलसा चि - कित
- १४. शक्त प्रसाद बुजुगता
- १५. उठव्य रत्नली
- १६. प्रफिता पश्या
- १७. अचिरा करली
- १८. प्रकला तुलापोक
- १९. रिता संठ
- २०. पुष्या - शरत्गाई

येत्या तर्त पुर्यात कठपुनी तर्त उडियाळाट
 सोडि नाफको कठपुनीना तर्त उडिया श्याडि तर्ते
 - शकाले कठपुनीका सभ्यातक सतिनि रेका
 य जगा सभ्यातक बाहेर खोकि सास्य कठपुनीके
 - पनि सभ्यातक सास्य पहेने कुण सानकारी गाण्डे)

- एकराग,
 विवेक: सार्जन दाहल
 ना.प.न: ०४००४४ १४२०
 उपाजित घान नाण: १४४८ २४४२४
 अतला पशिय पत्र फाक नाण:
 पायुण नाण: १७०३८ ७४४
 पायुण नाण: १११० ४४४४ १
 अतला नाण: १. गाण्डे. गाण्डे

Handwritten signature

नाम: सुभा रानधी
 आठका नाम: सुभा काजी रानधी
 पत्नि: सुवा रानधी

आ.प.न: 9878/99
 पत्नि सुवा रानधी
 रानधी सुवा रानधी
 अ.प.न: 999

8. श्रीमात पत्नि
 आठका नाम: सुभा आठका पत्नि
 आठका नाम: सुभा आठका पत्नि
 अ.प.न: सुभा आठका पत्नि
 सुभा आठका पत्नि

आ.प.न: 082086/02
 आठका नाम सुभा आठका पत्नि
 सुभा आठका पत्नि

10. सुभा शरदसाई
 आठका नाम: सुभा शरदसाई
 आठका नाम: सुभा शरदसाई
 पत्नि: सुभा शरदसाई

आ.प.न: 080206/0388
 आठका नाम सुभा शरदसाई
 सुभा शरदसाई

प्रतिलिपि: 2006/08/29
 प्रतिलिपि: 2006/08/29
 प्रतिलिपि: 2006/08/29
 प्रतिलिपि: 2006/08/29
 प्रतिलिपि: 2006/08/29

प्रतिलिपि: 2006/08/29
 प्रतिलिपि: 2006/08/29
 प्रतिलिपि: 2006/08/29
 प्रतिलिपि: 2006/08/29
 प्रतिलिपि: 2006/08/29

प्रतिलिपि: 2006/08/29
 प्रतिलिपि: 2006/08/29
 प्रतिलिपि: 2006/08/29
 प्रतिलिपि: 2006/08/29
 प्रतिलिपि: 2006/08/29

प्रतिलिपि: 2006/08/29
 प्रतिलिपि: 2006/08/29
 प्रतिलिपि: 2006/08/29
 प्रतिलिपि: 2006/08/29
 प्रतिलिपि: 2006/08/29

प्रतिलिपि: 2006/08/29
 प्रतिलिपि: 2006/08/29
 प्रतिलिपि: 2006/08/29
 प्रतिलिपि: 2006/08/29
 प्रतिलिपि: 2006/08/29

(३) आजीवन सदस्यः

संस्थामा एकमुष्ट रु. १.०० वा सो भन्दा माथि बुझाई तोकिएको प्रकृया अन्तरगत आवेदन दिने व्यक्तिहरूलाई कार्य समितिको निर्णयले आजीवन सदस्यता प्रदान गर्न सक्नेछ ।

(४) मानार्थ सदस्यः

साधारण सभाको निर्णयले रु ...X... वा सोभन्दा बढी चल अचल सम्पत्ति सस्थालाई दिने उपयुक्त ठानेका समाजसेवी विशिष्ठ व्यक्ति तथा प्रतिष्ठित नेपाली नागरिकहरूलाई मानार्थ सदस्य प्रदान गर्न सकिनेछ, तर मानार्थ सदस्यको मताधिकार रहने छैन ।

(५) कुनै आवेदकलाई सदस्य नदिने निर्णय गरेमा सोको कारण सहितको जानकारी आवेदकलाई दिइने छ ।

(६) सबै सदस्यहरूले यस विधान र विधान अन्तरगत बनेको नियम र विनियम वमोजिम भएको व्यवस्थाको पालना गर्नुपर्नेछ ।

(७) संस्थाले प्रदान गरेको उपदफा १,२,३, र ४ अनुसारको सदस्यहरूको तोकिएको ढाँचामा छुट्टै अभिलेख पुस्तिका रहनेछ ।

(८) साधारण सदस्य नविकरण नभएको सदस्यले साधारण सभामा सहभागि हुन पाउने छैन ।

(९) सदस्यता प्रदान गर्ने विधि:- यस संस्थाको सदस्यता लिन चाहने व्यक्तिले कार्य समितिको कार्यालयमा आई सदस्यता आवेदन फारम भरी यस विधान बमोजिमको रकम दाखिला गरी आवेदन दिनु पर्नेछ । यसरी निवेदन पर्न आएमा संस्थाको तर्फवाट रकम बुझेको रसिद र सदस्यताको प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।

परिच्छेद- ४

साधारण सभा, कार्य समिति तथा बैठक सम्बन्धी व्यवस्था

(घ) मानार्थ सदस्यः संस्थाले उपयुक्त ठहर गरेको विशिष्ट समाजसेवी तथा प्रतिष्ठित नेपाली नागरिकलाई संस्थाको मानार्थ सदस्य प्रदान गर्न सक्नेछ तर मानार्थ सदस्यहरूको मताधिकार रहने छैन ।

७. सदस्यता प्राप्तीको लागि आवश्यक योग्यताः-

(क) नेपाली नागरिक भएको ।

(ख) १८ वर्ष उमेर पुरा गरेको ।

(ग) मानसिक सन्तुलन नगुमाएको ।

(घ) सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना गरेको नठहरेको ।

(ङ) नैतिक पतन देखिने फौजदारी र भ्रष्टाचारीको अभियोगमा सजाय नपाएको ।

८. संस्थाको सदस्य प्राप्त गर्न वा वहाल रहन नसक्ने अवस्थाः-

देहायका अवस्थामा कुनै व्यक्ति संस्थाको सदस्यता सदस्य पदमा प्राप्त गर्न सक्ने छैनः

(क) गैर नेपाली नागरिक ।

(ख) १८ वर्ष उमेर पुरा नगरेको ।

(ग) मगज विगेरको वा बौलाएको ।

(घ) सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना गरेको ठहरेको ।

(ङ) नैतिक पतन देखिने फौजदारी र भ्रष्टाचारीको अभियोगमा सजाय पाएको ।

४. संस्थाको उद्देश्यः

यो संस्थाको उद्देश्य देहाय बमोजिम हुनेछ ।

क. यो संस्था मनुाफा रहित जनाहितकारी सामाजिक संस्था हुनेछ ।

ख. सांभाषिक कार्य

अनुपस्थानोत्पन्न कार्य

ग. ब्यापारमा लागू हुने

ङ. NSRF लेबल प्राप्त कार्य

च. संस्थाको शान्त तथा शान्तिको अभिवृद्धि

ज

५. संस्थाको उद्देश्य प्राप्त गर्न गरिने कार्यहरूः-

उद्देश्य प्राप्त गर्न देहायका कामहरू गर्नेछ ।

(क) संस्थाले प्रचलित कानून वमोजिम सम्बन्धित निकायबाट अनुमती प्राप्त गरेर मात्र उपरोक्त उद्देश्य प्राप्त गर्नेछ ।

(ख) संस्थालाई आवश्यक भवन निर्माण गर्ने वा भाडामा वा लिजमा लिनेछ र कम्प्युटर, टेलिफोन, फ्याक्स, फर्निचर जस्ता कार्यालय सामान तथा सवारी साधन खरिद गर्नेछ वा भाडामा लिई प्रयोग गर्नेछ ।

(ग) संस्थालाई आवश्यक पर्ने कर्मचारी नियुक्ती गर्ने तथा तिनीहरूको सेवाका शर्तहरू निर्धारण गर्नेछ ।

(घ) संस्थामा प्राप्त रकम बैंकमा जम्मा गरी बैंक खाता संचालन गर्नेछ ।

(ङ) अन्य संस्थासँग समन्वय कायम गरी स्वयंसेवक भई काम गर्ने र प्रतिनिधि नियुक्ती गर्न सक्नेछ ।

(छ) "तोकिए वा तोकिए बमोजिम" भन्नाले यो विधान वा विधान अन्तर्गत बनेको विनियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिमलाई सम्झनु पर्दछ ।

(ज) "सदस्य" भन्नाले विधान बमोजिम सदस्यता प्राप्त साधारण सदस्यहरूलाई सम्झनु पर्दछ ।

(झ) विनियम भन्नाले यस विधानको परिच्छेद ७ को दफा २६ बमोजिम साधारण सभाबाट पारित गरीएको विनियमलाई जनाउँछ ।

(ञ) "संचालक" भन्नाले विधान अनुरूप गठित कार्य समितिलाई सम्झनु पर्दछ ।

(ट) "नियम" भन्नाले यस विधान बमोजिम संस्थाको कार्य सञ्चालन गर्न बनेको नियमलाई सम्झनु पर्दछ ।

(ठ) "स्थानीय अधिकारी" भन्नाले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सम्झनु पर्दछ ।

(ड) "स्थानीय तह" भन्नाले गाऊपालिका नगरपालिका तथा जिल्ला समन्वय समितिलाई सम्झनु पर्दछ ।

३. **संस्थाको चिन्ह र छापः** यो संस्थाको चिन्ह र छापः- *Nepal Asylum & Education*

(१) यस संस्थाको छाप गोलो परिधिमा बाहिर माथि पट्टी *संस्था* पट्टी *१९७६*... र विचमा *स्था*..... लेखिएको हुनेछ । *विद्या तथा स्वा*

(२) यसको नमुना अनुसुचि १ मा रहनेछ । *धर्मशास्त्रकं प्रधानकं*

(३) आज भन्दा अगाडि दर्ता भएका संस्थासंग नाम, ठेगाना र लोगो मिल्न गएमा संशोधन प्रक्रियाबाट संशोधन गरिनेछ ।

परिच्छेद - २

उद्देश्यहरू

(घ) संस्थाको अस्तित्वः यो संस्था अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला, संगठीत, स्वशासित, गैर नाफामुलक, गैर राजनैतिक र सामाजिक संस्था हुनेछ । यसले कसैमाथि वा अरु कसैले यसमाथि संस्थाकै नामवाट उजुर वाजुर गर्न सक्नेछ । यसले अन्य व्यक्ति सरह सम्पत्ति आर्जन गर्न, भोगचलन गर्न सक्नेछ ।

(ङ) संस्थाको प्रतिवद्धताः संस्थाको कुनै कृयाकलापले नेपाल तथा कुनै विदेशी राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रिय कुनै संघ संगठनको सम्बन्धमा प्रतिकुल असर पार्ने वा नेपालको परराष्ट्र नीतिका वरिखलाप हुन जाने वा नेपालको अखण्डता, सार्वभौम सत्ता, स्वतन्त्रता तथा शान्ति सुरक्षामा खलल पुग्ने काम कुरा नगर्ने प्रतिबद्धता प्रकट गर्दछ ।

(च) यो संस्था सामाजिक सेवा भावनाले पुर्णतः अभिप्रेरित रही गैर सरकारी संस्थाको रूपमा रहने छ । यसले कुनै किसिमको राजनैतिक कृयाकलाप गर्ने छैन ।

२. परिभाषाः

विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यो विधानमा,
(क) "विधान" भन्नाले संस्था संस्था संस्थाको विधान २०७७ लाई जनाउँछ ।

(ख) "संस्था" भन्नाले संस्था संस्था संस्था लाई सम्झनु पर्नेछ ।

(ग) "साधारण सभा" भन्नाले यस संस्थाको साधारण र विशेष साधारण सभालाई जनाउँछ ।

(घ) "साधारण सदस्य" भन्नाले सदस्यता वापत यस संस्थालाई तिर्नुपर्ने रकम बुझाई संस्थामा नाम दर्ता गराइने व्यक्तिलाई सम्झनु पर्दछ ।

(ङ) "समिति" भन्नाले यस संस्थाको कार्य समितिलाई सम्झनु पर्दछ ।

(च) "उपसमिति" भन्नाले विधान बमोजिम कुनै कार्य गर्न कार्य समितिले तोकेको समितिलाई सम्झनु पर्दछ ।

दिनांक: 25/11/20

दिनांक: 20/11/20

श्रीमान वडा अध्यक्ष ज्यू,

वडा नं. ६,
गौरादह नगरपालिका
गौरादह = भापा.

विषय: पारिवारिक लागत फाइल बनाइदिनु
हुन

महोदय,

स्वरोक्त सभासदमा, नगरपालिका सेवा पुर्वाह गरिने, तथा वडा ऐन शर्तानुसार आवश्यक कुलको दर्ता पुर्खाको अध्ययन गर्दै, पारिवारिक लागत फाइलको शर्तिलेख रमा राम पाई-भनि को निर्देश पेश गरिएको छ।

अध्य नगरपालिका तथा वडा कार्यालयमा फाइल नभए, ^{कार्यालय} वडासदसभमा पनि फाइल नभए भन्ने बाबु भेटिएकाले तथा शर्तिलेखको गौरादह गा.वि.स.को पत्रलेखमा पारिवारिक लागत फाइल नभए बाबु भेटिएकाले, उपयुक्त बाबु, अध्य पुर्वासतमा पनि कुनै पापमा, पारिवारिक शर्तिलेख शर्तिले पाई-भनि को निर्देश पेश गर्दैछु।

आभार
निवेदन: अर्जुन शर्मा
गौरादह - ६ भापा
दाहात चौक (अतिथि सदन हेड)
पोस्ट बक्स नं. ०१
संस्कृत नं. पु. नं. ०४२०४४/१२२०

दिनांक: 20/06/2018

श्रीमान् श्रीमान् श्रीमान्
श्रीमान् श्रीमान् श्रीमान्
श्रीमान् श्रीमान् श्रीमान्
श्रीमान् श्रीमान् श्रीमान्
श्रीमान् श्रीमान् श्रीमान्

विषय: लोह-छाड़के कायुती शोधनिकता,
तथा संकेत भावके-साधारण, हाथिका पुतिको
द्वारितोषिकता एक खोजीबिती गर्दि पाठे।

महोदय

एषदोता सभलताया, सामाजिक सभलता लतायत
मिथितन वृत्तात पनि, साधारणसक बरके गर्ती, यत्तानी,
एक पञ्जीकृत नदसिके साथे लोह-छाड़
हाथिके पुति संख्या, पुयोग-गर्के संख्या,
तथा लोह-छाड़के संकेत भाव लतायतका सुरक्षा
स्थान पुचाड, लोह-छाड़के दुहपयोग हुन वाट,
तथा लोह-छाड़के महत्वके सभलता सभलता पुठका
कर्णकारी एक सामाजिक विज्ञान पुठका गर्दि हुन
यो विषयके सेवा गर्दिके (६)

-शुभवाक्य-

(Signature)

निवेदक: सुपुन दाहात
ता.प.न: 082048/9030
कर्मस्थान पान भाव: 9050000000
महामता परिषद पत्र-साक भाव:
96030000
लोह-छाड़के भाव: 9, जेठिका-सभलता
श्रीमान्-5 भाव

श्रीमान् कार्यालय प्रमुख जी
 राज्य कार्यालय, इलाहाबाद
 उत्तर प्रदेश

दिनांक: 01/06/2018

उत्तर प्रदेश सरकार,

प्रधान कार्यालय,

लखनऊ

विश्वेसवर रायराव कार्यालय

- उत्तर प्रदेश सरकार, इलाहाबाद

- इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ

तथा - उत्तर प्रदेश सरकार, इलाहाबाद, एक

विश्वेसवर रायराव कार्यालय, एक

खण्ड 1/1

मुख्यमंत्री कार्यालय लखनऊ के समक्ष प्रेषित

विशेष परिपत्र संख्या 115/1/2018 दिनांक 28/05/2018

- उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ

- मुख्यमंत्री कार्यालय, लखनऊ

- उत्तर प्रदेश सरकार, इलाहाबाद

- विश्वेसवर रायराव कार्यालय, लखनऊ

- मुख्यमंत्री कार्यालय, लखनऊ

- उत्तर प्रदेश सरकार, इलाहाबाद

- विश्वेसवर रायराव कार्यालय, लखनऊ

- मुख्यमंत्री कार्यालय, लखनऊ

- उत्तर प्रदेश सरकार, इलाहाबाद

- विश्वेसवर रायराव कार्यालय, लखनऊ

(Signature)

दिनांक: 01/06/2018
 प्रमुख, उत्तर प्रदेश सरकार,
 लखनऊ

श्री. नाम: Reli

दिनांक: 2000/02/29

श्रीमान कार्यालय प्रमुख ज्यू,
दुलाक सेवा विभाग,
काठमाडौं, नेपाल

संगायत सभस दुलाक सेवा विभागका कार्यालयका,
विभागा दुलाक कार्यालयका,
संरक्षित निकाशका

विषय: दुलाकको किराको वैधानिकिकरण
एवं पञ्जीकिकरणको बारेमा

प्रति,
सन्तोष,

दुलाकको संरक्षण, विभिन्न प्राप्तिहरूको लागि
आवश्यक दुलाक किराको संकेत नम्बर प्रिण्ट
नम्बर) नभएको कारणले गर्दा, दुलाकको किराको
संकेत नम्बर झल्काइ गरी, दुलाक किराको
वैधानिकिकरण तथा पञ्जीकिकरण गराइ
राख्नुको साथसाथै सेवाग्राहिको शान्तिपूर्ण
पनि वैधानिकिकरण मार्फत अशिलेस गराइ एवं
अर्को - ध्यानकर्षण गराउन वा निवेदन पत्र
गर्नुको छ। सम्चार पत्रको पुरानो, अपूर्ण,
तथा, प्रतिष्ठि अनुसार ठामिउदै गएको दुलाक
सेवा विभागको ध्यान पुग्नको लागि उहाँ
को निवेदन पत्र गराइ।

- धन्यवाद,

निवेदक: प्रवीण शर्मा

भा.प.न: ०४२०४५/१२२०

संयोजित पान नम्बर: १२२०२२४२५

समाधान पत्रको नम्बर: १६०३०७२४

पासपोर्ट नम्बर: १११६२३५१

फोटो नम्बर: १

मोबाइल-२, - ९७७१

Reli

- अंग्रेजों का शासन
 - वेदांग
 - अंग्रेजों का शासन
 - अंग्रेजों का शासन

दिनांक: 20/06/2019

विषय: प्रशासनिक, तथा कृषि एवं आनंदकारिका

प्रवेश, उपरोक्त सावधानी, जोरदार तथापनीकारों र
 - सिमा कान्त जारेजानिको - सिमा कुदरतको
 साविकको - किनीखोलाको नाम
 - किनीखोलाको पुलमा 'सिलेखोला'
 मोर्चाको, नाम सघान, अथवा नाम
 - अंग्रेजोंको प्रशासन, कृषि, तथा,
 नपाको अनुभवको पनि
 - अंधावृष्टिको जराको लागि हो निवेदन
 पैसा जरादि ।

- अथवा
 निवेदन:
 - अंग्रेजों दाखला
 जोरदार-३, अंग्रेज
 दाखलाको (अतिथि एक हो)
 नं.प्र.न: ०४२०४४/१९३०

(Signature)

अनुसूची-१

(दफा ४ को उपखण्ड (१) सँग सम्बन्धित)

कम्पनी संस्थापना बाटोको लागि दिने भिन्न-भिन्नको ढाँचा

श्रीमान् रविन्द्र खत्री,

कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय,

महेन्द्र,

विषय : कम्पनी संस्थापना गरी पाउँदा ।

हामीलाई तासको पदमेल लिब्रिटिड मुतापका वितरण गर्न कम्पनी संस्थापना गरी देख्छु भएको हुनाले मलाई र २०६३ सालको ४ को उपदफा (१) बमोजिम कम्पनी संस्थापना गर्न उपस्थित प्रमोबिसिकमा साजुजातहरू सवकन राखी या निर्वाचन पेश गरेका छौं । उक्त कम्पनी नामको नाममा दत्त लेपसिल ।

१. प्रस्तावक तथा नियमावली प्रत्येकको रत / टुट्टी दिने,
२. सम्पत्तिकारको नागरिक भएमा र व्यापकको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि,
३. प्रतिलिब्रिटिड कम्पनीको नाममा निर्वाचन पेश गर्ने व्यक्तिको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि,
४. प्रतिलिब्रिटिड कम्पनीको हकमा संस्थापकहरूको कुनै एकमात्र सम्मतता भएको भए सोको प्रतिलिपि,
५. कम्पनी संस्थापना गर्नेबारे सन्व्यस्तित कम्पनी पूर्व स्वीकृतियुक्त साजुजातपत्र (सुनै निकायको पूर्व स्वीकृतियुक्त साजुजातपत्र कहिने भएमा भएमा)
६. रजिष्ट्रारको कार्यालय संस्था शरी -
(क) संस्थाको प्रमाणपत्र,
(ख) कम्पनी संस्थापना बारे सञ्चालक समितिको निर्णय,
(ग) संस्थापना बाटोको प्रमाणपत्र तथा संस्थापना संघबन्धी उपपत्र लिखतहरू,
(घ) संस्थापनाको रूपमा संगठित गरीने प्रमाणपत्र र जमा राखेको नित्युक्त सम्बन्धी लिखत ।

७. विभिन्न कानूनहरूको अन्तर्गतमा निर्धारित पत्र-पत्रहरूको प्रतिलिपि ।
(क) संस्थापकको देशी व्यक्ति भए, तब कुन कानूनको नागरिकताको खुले प्रमाण वा राहदानीको प्रतिलिपि ।
(ख) संस्थापकको देशी संगठित संस्था भए, तब कुन कानूनको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि तथा संस्थापना सम्बन्धी प्रमुख निर्णयको प्रतिलिपि ।

८. कम्पनीको नाममा निर्धारित कानूनको अन्तर्गतमा निर्धारित पत्र-पत्रहरूको प्रतिलिपि ।
९. कम्पनीको नाममा निर्धारित कानूनको अन्तर्गतमा निर्धारित पत्र-पत्रहरूको प्रतिलिपि ।

दिने मिति :
रत :
संस्थापकको नाम :
संस्थापकको पता :
संस्थापकको पता :
संस्थापकको पता :

മുൻപേ തിരിച്ചറിയപ്പെട്ടിട്ടുള്ള
മുൻപേ തിരിച്ചറിയപ്പെട്ടിട്ടുള്ള

തീയതി: 20/06/2021

മുൻപേ തിരിച്ചറിയപ്പെട്ടിട്ടുള്ള
മുൻപേ തിരിച്ചറിയപ്പെട്ടിട്ടുള്ള

വിഷയം: ഉപജീവനം, നല്ല കഴിവ് ഉപയോഗിക്കുക
നല്ല

മുൻപേ

മുൻപേ തിരിച്ചറിയപ്പെട്ടിട്ടുള്ള, മുൻപേ തിരിച്ചറിയപ്പെട്ടിട്ടുള്ള
മുൻപേ തിരിച്ചറിയപ്പെട്ടിട്ടുള്ള

മുൻപേ തിരിച്ചറിയപ്പെട്ടിട്ടുള്ള

മുൻപേ തിരിച്ചറിയപ്പെട്ടിട്ടുള്ള

മുൻപേ തിരിച്ചറിയപ്പെട്ടിട്ടുള്ള

മുൻപേ തിരിച്ചറിയപ്പെട്ടിട്ടുള്ള

മുൻപേ തിരിച്ചറിയപ്പെട്ടിട്ടുള്ള

മുൻപേ തിരിച്ചറിയപ്പെട്ടിട്ടുള്ള

पता नम्बर:

पता:

दिनांक: 20/06/99

श्रीमान तथा श्रीमती

तथा नम्बर-2

औरंगाबा नगरपालिका
शाखा

श्रीमती बाबा

अ विषय: जमीन अधिलेख पारिवारिक विवरण
दृष्ट्या बंधक गार्डियन

महोदय

इपसोत सारबखाना रसिद नम्बर 889 कायदा संकेत
नम्बर: 00-09-98-0080, आरती संकेत नं 806
को रसिद दिनांक: 20/06/99 मा एक कुमारी बाबलले
ले लेखाई कायदा गार्डियन, तथा नं 9 मा
प्रारम्भित जमिनको सारबखाना तथा शुद्धि तिको
रसिद तथा श्राद्ध तिको रसिद नम्बर 888
आरती संकेत नम्बर 807, मा टिकाराम बाबलले
कायदा गार्डियन, गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयमा
तिको सारबखाना तथा शुद्धि रसिद: कायदा
संकेत नम्बर: 00-09-98-0089, को कार्यपालिका
श्राद्ध कार्यलयका तिको हुन्, अलग बाबलले
कायदापत्र सहित को अधिलेख दृष्ट्या बंधक
गार्डियन मा बिक्रीको रसिद/

बिक्री

अधिलेख बाबलले
(टिकाराम बाबलले तथा एक कुमारी
बाबलले मा)
ना.प.न: 082088/9880
औरंगाबा शाखा

श्री गंगा का प्रस्ताव,
श्री गंगा का प्रस्ताव,
का सं. १

दि: 20/06/1952

विषय: शिवजी बंधों के लिए प्रार्थना का तर्क
श्री गंगा,

प्रयत्न परमेश्वर ने आपसे की है।
श्री गंगा का प्रस्ताव का सं. १ के

तर्क प्रति: 20/06/52, तर्क सं. १: ७
श्री गंगा प्रति: 20/06/52

प्रस्ताव-पत्रिका विवरणों के अनुसार शिवजी बंधों का

शिवजी बंधों का प्रस्ताव शिवजी बंधों के लिए प्रार्थना का तर्क

तर्क सं. १: ७ तर्क सं. १: ७

शिवजी बंधों का प्रस्ताव शिवजी बंधों के लिए प्रार्थना का तर्क

शिवजी बंधों का प्रस्ताव शिवजी बंधों के लिए प्रार्थना का तर्क

शिवजी बंधों का प्रस्ताव

शिवजी बंधों का प्रस्ताव
शिवजी बंधों का प्रस्ताव

दती नं. ५५
श्रीमान वा. राजेश च,
औरंगाबाद जिल्हा न्यायालयात,
वा. नं. २,

मिति: २०१०/११/१२

विषय: नाममा रहेको त्रुटि सच्याइ जाई निति
मागणी.

इपरोक्त सख्तबाधमा तोपगाहि जा.सि.प.
(हाल. कर्माल जा.सि.प.) वा. नं. १ को

दती मिति: २०६३/२/७, दती नं. २,
मा पुढान गरिएको अर्थमा दतीको

पुमान-पत्रमा निवेदनको बुवाको नाम
किशोर पुसाद दाहाल हुनु पर्नेमा किशोर दाहाल
शुको तथा आमाको नाम तादा देवि दाहाल
हुनु पर्नेमा तादा दाहाल शुकौले सच्याइदिने
हुन धा निवेदन सेवा गरिने।

साथै, दती मिति २०६३/२/७, दती नं. २६
मा पुढान गरिएको अर्थमा दतीको पुमानपत्रमा पनि

किशोर पुसाद दाहाल हुनुपर्नेमा किशोर दाहाल, तथा
तादा देवि दाहाल हुनुपर्नेमा तादा दाहाल रहेकोले
त्रुटि सच्याइदिनु हुन धा निवेदन सेवा गरिने।

अर्थमा अर्थमा दती पुढान दाहाल तथा स्यादिका दाहालको
नाममा हात पुढान गरिएको थियो।

(Signature)

निवेदन: अर्जुन दाहाल
(किशोर पुसाद दाहाल तथा तादा देवि
दाहालको हारा)

स. नं.: ०४२०४४/१२३०
औरंगाबाद-२, आ.पा.

श्रीमान् - व्वा ^{श्री} शंकराचार्यः
 श्रीगुरुव शिष्यशास्त्रिकः
 व्वा १-३

श्री:

दिना: २०१०/११/१२

विषयः: शिष्या वरुणें श्रुति व्याख्यान पत्रं प्रति।
 प्रशुभम्,

शुभान् स्मरन्तव्या, आर्थिक तर्ष २०१४/१५ के दिनि
 २०१४/११/१० (शुब शनिके) मंगलादि जायं मंगलायन कार्यालयके
 चर्त १-१ मा अर्थदिन बुध-२० को शुभन जायिके
 अर्थात्शुभ कार्तिना इतर कुशापी - शिवात् शय
 अरुका नया, रातु शिवात् शय उरुकात्
 यो शिवात् शुकल कुशादि शिवात् (दिनि) शिवात्
 शिवात् शुभ शिवात् १ रातु, ५. शिवात् वरुका
 शिवात् शिवात् शिवात् शिवात् श्रुति व्याख्यान
 कादि अ शिवात् शिवात् शिवात्

श्रापै, एते श्रिनि २०१५/१५ (शुब शनिके), शर्त शक्य
 १९१५ के अथ शर्तके शुभा-पत्रशा शिवात् शिवात्
 शुभ, शर्तका शिवात् शिवात् शिवात्, शिवात्
 शर्त श्रिनि २०१५/१५ के, शर्त शक्य: १९१५ र
 शर्त श्रिनि २०१५/१५ के, शर्त शक्य: १९१५ के
 शर्त शर्तके शुभा-पत्रशा - श्रिनि शिवात् शिवात्
 शुभ, शर्तका शिवात् शिवात् शिवात् - शिवात् शिवात्
 शिवात्, शिवात् शिवात् शिवात् शिवात् शिवात् शिवात्
 शिवात् शिवात् शिवात् शिवात् शिवात् शिवात्

~~श्रीगुरुव~~
 शिवात्: शिवात् शिवात्
 (शिवात् शिवात् शिवात् शिवात्)
 शिवात्: शिवात् शिवात् शिवात् शिवात्
 शिवात्: ०४२०१५ / १२/२०
 शिवात्-३, शिवात्

दर्ता नम्बर: १६:

मिति: २००६/११/१८

श्रीमान वडा शिष्टाचार
वडा नम्बर इकाईलप
गौरादह न्यायालिका
गौरादह - झापा :

विषय: नाम सपाडा विवेक

महोदय,

इपरोक्त सभलपना दर्ता मिति: २०४३/२/७.

दर्ता नम्बर: ८८. अनुसाइको बाबत दाहललाई
पुमान गरिएको अरु दर्ताको पुमान चत्रमा

विशाल पुसाद दाहल हुनुपर्नेमा विशाल दाहल

दिकाराम दाहल हुनुपर्नेमा दिकाराम दाहल गैरकोल

सपाडादिनु हुन नो विवेक पेका गरिहाइ इत

अरु दर्ताको पुमानपत्र तोपगाहि जा. वि. स. बाट

पुमान गरिएको थियो।

विवेक:

- शिवन दाहल

(विशाल पुसाद दाहलको छोरा)

गौरादह - झापा

ता. पु. न. : ०४२०४५ / १२३०

~~शिवन~~

द्वितीय नम्बर: Ref:

दिनांक: 20/06/2024

श्रीमान का प्रथम पुत्र

का नम्बर - 2

गौदाह नगरपालिका

गौदाह-भोपा

विषय : नाममा रहेको त्रुटि सच्याउन

प्रहोदय,

उपरोक्त सन्तानमा स्वसन्तान दाहाल तथा सावित्रादेवी दाहालको सुपुत्र विकास दाहालको नागरिकताको

नाम अनुसार तिका राम दाहाल, अथवा परिचयपत्रमा

तिका राम (तिका र राम को सहे रिकले ओगिल्को पाएकोले)

हेतु त्रुटि सच्याइदिनुहुन धेरै निवेदन पेश गरिन्छ।

तिका राम दाहालको न.प.न. ३७७३, २३३, मो.नं. ९२४.

तथा प्रतयाता परिचय पत्र नम्बर: १२२१८२५६

रहेको छ, एउटाको क्रम. ४३४ र-संकेतमा ४४४।

तिका राम दाहालको माइला छोरा सीताराम दाहालको

नाम पनि अरुमा द्वितीय पुत्र तथा नागरिकताको

प्रमाण-पत्र अनुसार सीताराम दाहाल बनाइदिनुहुन

धेरै निवेदन पेश गरिन्छ। नाममा रहेको ~~पत्र~~ ~~दस्तावेज~~ तथा

दिएका पनि त्रुटि सच्याउनको लागि धेरै निवेदन

पेश गरिन्छ।

[Handwritten signature]

साथमा
निवेदन: प्रहोदय दाहाल
(विकास तिका राम दाहालको
दाहालको नाम)

गौदाह-३
न.प.न.: ०४२०४४/१२३०

श्रीमान् श्री गणेशाय नमः
 तथा गणेशाय नमः

दिनांक: 20/06/2020

जौहराह राजस्थानिका
 जौहराह-शापा

विषय : राजस्थान-प्रदेश के टोली गणेश,
 तथा राजस्थान-प्रदेश के गणेशों के
 पुनर्निष्ठा, तथा अलग-ठारों के पुनर्निष्ठा
 टोली गणेश अनुसूचित राजस्थान गणेश, अलग-ठारों के
 निष्ठा अनुसूचित अतिरिक्तों के लागि।

मेरेका

इसके अलावा टोली गणेश : 806 89 80/088 गणेश
 प्रान्त अतिरिक्त ना.प.न 8888 गणेश के
 राजस्थान राजस्थानिका निष्ठा (संसारत प्रान्त) के
 अतिरिक्त विषय अनुसूचित विभिन्न अतिरिक्तों के
 राजस्थान गणेशों के साथ टोली गणेश अतिरिक्तों के
 एक युक्तों पुनर्निष्ठा के लागि के निष्ठा
 के अतिरिक्त। टोली गणेश अतिरिक्त राजस्थानिका
 एहमें हुआ, अलग-ठारों के अतिरिक्त
 टोली गणेश तथा राजस्थान गणेशों के लागि
 के निष्ठा के अतिरिक्त।

अतिरिक्त

निष्ठा : श्रीमान् श्री गणेशाय नमः
 अतिरिक्त गणेश
 (श्रीमान् श्री गणेशाय नमः अतिरिक्त)
 जौहराह-3-शापा

श्री गणेश

अतिरिक्त के (गणेश अतिरिक्त)
 ना.प.न: 08008/0020

बाल गायक से।
शिक्षित तथा वैशाल्य
का नं. ६, काशीनाथ
गौरीपुर, गंगा नालिका
औरपुर, आरा

दिनांक: 20/06/99 | 95

प्रियः : आर्जकों तथा आकाश तथा पुष्पविकरण और मंत्र
एक मंत्र को सामान्यतः मानके गणना करणु और मंत्र,

प्रबंधः

पुपरोत सखरासा गौरीपुरे तथा पुष्पविकरणे काशनाथ
पुष्पन अर्जकों - च. नं. २७७. एन (दिनांक 20/06/06/99)

अनुसूया पुष्पविकरण - चौहट्टिके - अनुसूया

विवेकको सहाई वसोता एनको साहाय्य।

गौरीपुरे गंगा नालिका की नं. ६, म न अकाश-जित,

गहनतकक इतिष्ठि खलन होउ इन्द्रया

विवेकको - धर - द्योति औरिगांउ सभ्य पुणे कीकर्म
श्रीखंबायानी मूर्त - अनि तामाकाशन और फोडे मनि
के विवेक पेश औरिष्ठ।

औरपुरे - संकुलवर्तन स्याक, खरासा, स्यातमन
काबास - अनुसूया, विवेकको बर औरिगांउवाट
औरिगांका अचल्यित खाल सभ्य पुणे मूर्त
(मंडरिया खेताको पुन हेटवाट मनि फुनि - मालने)

वार्ग श्रीखंबायानी मूर्त - अनि पुस्तकतित औरिष्ठे तथा
पुष्पविकरण और मंत्र - अनि प्रविकर पेश औरिष्ठ।
(विशेष अनुसूया की साहाय्यके विवेक - अनुसूया मालने
औरपुरे - ६, आरा)

Siddhant

दि. 9. नं. 084088/9280

ता अथ भू

दि: 20/06/09 | 92

श्रीमान दादा श्यामराव

पुत्र नं. ८, काशीबाग

जि. १२६ गंगापत्रिका

जी. १२६ - भाटा

विषय : शर्तों सामाजिक तथा पुराजिकण जरी वरं

एकर शर्तों सामाजिक-मार्के भरण, खुलु जी वरं,

शर्तों,

पुरातन साहायशा, जी. १२६ सामाजिकके काशीबाग
पुत्रान जर्के, - य. नं. २७७, कम (कि. २७७६ | ०६ | २२)

कम-अनुयाय पुशानिन - जैष्ठिके - अनुयाय,

निवेदकका स्वार्थ जयवाणु जर्के साहायशा,

जी. १२६ गंगापत्रिका का नं. ८, का ७ शर्तों-पिन,

गणतंत्रिक अतिष्ठि प्रयत्न हेतु अनुयाय,

निवेदकके - अर्थ हेतु जि. १२६ सामाजिक पुत्र जर्के

श्रीस्वस्थानी शर्तों-अति सामाजिक जरी वरं-अति

का निवेदन वेष्ट जारिष्ट।

जी. १२६ - खुलुतयान प्रयत्न खण्डशा, संलग्न

काशीबाग - अगुया, निवेदकके वरं शर्तों-जरी,

जरीजरीका शर्तों-अति जगत प्रयत्न पुत्र शर्तों

(अगुया शर्तोंके पुत्र हेतुजरी वरि पुत्रों-साहायशा)

वरं श्रीस्वस्थानी शर्तों-अति पुत्रातिन जरीजरी तथा
पुशानिन जरी वरं-अति का निवेदन वेष्ट जारिष्ट।

दादावा

निवेदक-अति जरीजरी

जी. १२६ - ३, भाटा
गी. १. नं. ०४२०४ | १२६०

Shahab

वर्ती नावः Ref:

मिति: 20/06/99/98

श्रीमान वरुण शिवराज लु

वरा नाव 2, कार्यालय
औरादह नगरपालिका
औरादह - भावा

विषयः अर्जा अर्जित तथा संपूर्ण अनुसा
एकिकृत पारिवारिक लागत फार्म प्रदान गरिदिनु हुन

गर्हण

इसरीक सारवाधका, अर्जा अर्जित तथा संपूर्ण अनुसाको
अनुसार, श्रीमान वरुण शिवराज लु तथा औरादह नगरपालिका
अवस्थित अर्जाहरू, सँगसँगै लागत फार्म प्रदान गरिदिनु हुन
एकिकृत पारिवारिक लागत फार्म नक्का प्रदान
गरिदिनु हुन श्री निवेदन पेश गरिएको छ।

इसरीकको लागि औरादह नगरपालिका वरुण
कार्यालयहरूले पनि पारिवारिक लागत फार्म नक्का
प्रदान गर्ने तथा कर्मल गाउँपालिका वरुण
कार्यालयहरूले पनि पारिवारिक लागत फार्म नक्का
प्रदान गर्ने भएकाले, एकिकृत पारिवारिक
लागत फार्म अनुसा, संपूर्ण कार्यालयहरू अर्जित/वहल
अर्थात् अधिक उदाहरण गर्दै पनि श्री निवेदन पेश
गरिएको छ।

(Signature)

नियन्त्रक: अर्जुन दाहाल
औरादह-2, भावा
ना.प.नं: 082082/9220

- 1st year
Roll No.

नाम वा पुराण

रा. नं. ३
श्रीगुरु गुरुप्राज्ञिक,
श्रीगुरु - श्रुवा

दिना: 20/06/1992

श्रीगुरु गुरुप्राज्ञिक,
श्रीगुरु - श्रुवा

विषय: श्री गुरु (श्रीगुरु श्रुवा) गुरुप्राज्ञिक,
नया विद्यालय गुरुप्राज्ञिक - श्रीगुरु

श्रीगुरु

गुरुप्राज्ञिक गुरुप्राज्ञिक

रा. नं. ३ श्रीगुरु श्रुवा, श्रीगुरु गुरुप्राज्ञिक,
श्रीगुरु गुरुप्राज्ञिक - श्रीगुरु गुरुप्राज्ञिक

श्रीगुरु गुरुप्राज्ञिक श्रीगुरु गुरुप्राज्ञिक

श्रीगुरु गुरुप्राज्ञिक

श्रीगुरु

श्रीगुरु गुरुप्राज्ञिक

श्रीगुरु गुरुप्राज्ञिक

श्रीगुरु

श्रीगुरु गुरुप्राज्ञिक

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്
 ഓഫീസ്, തിരുവനന്തപുരം
 തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്
 ഓഫീസ്, തിരുവനന്തപുരം

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്
 ഓഫീസ്, തിരുവനന്തപുരം

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്
 ഓഫീസ്, തിരുവനന്തപുരം

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്
 ഓഫീസ്, തിരുവനന്തപുരം

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്
 ഓഫീസ്, തിരുവനന്തപുരം

ശീതല അദ്ധ്യക്ഷ: കെ. പി. ജി. മെക്കലാർ

വിഷയം: മത മനോരമ,
 വാ. നം-3, കാർതവ്യം,
 മതാധികാരിയുടെ
 മതാധികാരിയുടെ

വിഷയം: മത മനോരമ, മതാധികാരിയുടെ
 തമിഴ് നാടുകളിൽ പാടം.

മതാധികാരി,
 മതാധികാരിയുടെ മതാധികാരിയുടെ 2013/13/98. മതാധികാരി
 മതാധികാരിയുടെ മതാധികാരിയുടെ മതാധികാരി

മതാധികാരിയുടെ മതാധികാരിയുടെ മതാധികാരി
 മതാധികാരിയുടെ മതാധികാരിയുടെ മതാധികാരി

മതാധികാരിയുടെ മതാധികാരിയുടെ മതാധികാരി
 മതാധികാരിയുടെ മതാധികാരിയുടെ മതാധികാരി

दती नामक: दि: मिति: २०००/११/०८
सीमांत वडा डाखरा जे,
वडा नं-३, कागला
जैरादह नगरपालिका
जैरादह - झापा

विषय: नाम अनुसारले स्वोची बिति गरि पत्र
तथा नाम प्रत्याइ पाई।

प्रहोदय,

इपरोक्त सञ्चालकमा दती मिति २०६३/३/१४, दती
नम्बर ६४ मा, कमला दाहालको नामको मूल्य, दतीको
पुमान पत्रमा उल्लिखित दाहालको नामको नतिनी-भएकोत
स्वोची बिति गरि पाई भनि श्री निवेदन पत्रा गरिदि।
मृतक कमला दाहालको मास्ती पत्रा - भवारी
शु - भएको भनि कान्छे खानेपुरको मास्ती
भानी, मृतकको पुत्र तथा हलु(कुवाको नाम
स्वोची पाई भनी श्री निवेदन पत्रा गरिदि।

-राधिका

निवेदक: सज्जन दाहाल
(श्री सीताराम दाहाल तथा
मृतक कमला दाहालको
भतिजा)

स.प.न: ०४

०४२०४४/१२५०

पता नम्बर : वि.:

दिनांक: 20/06/99/95

श्रीमान का अष्टक च्यु
का नम्बर & कार्यालय,
गौरादेह नगरपालिका,
गौरादेह - झापा

विषय : नाम सच्याउन विवरण

प्रहोदय,

इपरोक्त सच्याउन, विवरण शायोम श्रुदा पुजन
गोरिका शतधाता नामवली संकलन फारम (नम्बर
पिनल्ला - झापा, विवरण क्षेत्र न ०४, अ तौपजादि
गा.वि.ए. (होल काल गाउँपालिका), होल गोरुगारी,
हा नं. क ५९६ को शतधाता नामवली संकलन फारममा
लिकाराम दाहाल, एक कुमारी दाहाल,
दाहाल, किशोर पुसाङ दाहाल, सीताराम
दाहाल हुनुपर्नेमा, लिका पुसाङ दाहाल,
एक कुमारी दाहाल, किशोर दाहाल, तादादेवी दाहाल,
सिताराम दाहाल - शएकात सच्याउनु शो विवरण
पेश गरिन्छ।

सच्याउनु

निवेदक :- शर्जुन दाहाल
(लिकाराम दाहाल तथा एक कुमारी
दाहालका नाती)

गौरादेह - झापा

ना.पु.न : ०४२०४४/१२५०

(Signature)

दिनांक: 2006/09/01

स्थान: अ.:

- श्रीमान वडा अध्यक्ष जे
वडा नम्बर 2 काठमाडौं
औरगढे नगरपालिका
औरगढे - अ.प.

विषय: न्यायिकतामा बचानी कां बोर-भएको अतिक्रम
सम्पादन बांदा

श्रेष्ठ,
धेरैको एभारमा शेराले - असारमा - एक एभारमा
नाकोका एभारमा धरौं गने, सारी-चाहिकाले, एभारि
सोला धरौं गनेका लागि सारी धरौं। कुम्भामा
दुस्रोको न्यायिकता - अक्षयक परेकोले, बुझा।

एभारको न्यायिकतामा न्यायिकताको पहाडि पहाडि
(पहाडि)
- अर्जु पने विचारा। विचारा नभरिको पहाडिकोले गर्दा,
इतक त्रुटि सञ्चारित हुन धा विवेक पहाडि दि. दि.
आठ. सञ्चारित निकायको लागि सिफारिस पठाउन
गर्नु हुन धा विवेक पहाडि अझिको दि।

अ.प.

दिनेक :- अर्जुन पहाड
औरगढे - अ.प.
न.प.न. : 088084/9220

(Signature)

गौरादह नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

गौरादह काठमाडौं

वर्तमान तारखेको
दिनांक:

दिनांक: २०७७/०९/२०

शीतान का मुख्यालय
का तारखे ३, कार्यालय
गौरादह नगरपालिका
गौरादह - झापा

विषय: पेशाको नगरपालिका रजिष्ट्रेशन
बारेमा, राष्ट्रिय स्तरीय परीक्षण
समिति द्वारा लिएको स्वीकृत परीक्षा
को रजिष्ट्रेशन तारखे तोकिएको
कि निर्देशन आनी पाई।

महोदय,
उपरोक्त सल्लाहका राष्ट्रिय स्तर सहित
अनुसारको गौरादह नगरपालिका, नगर
कार्यपालिकाको कार्यालय द्वारा तोकिएको
पुस्तकमा नगरपालिका रजिष्ट्रेशन तारखेमा,
राष्ट्रिय स्तरीय परीक्षण समितिद्वारा लिएको
परीक्षा पास भएका विद्यार्थीहरूलाई
सोहि अनुसार तर्ती गर्न पाउने कि तपाईं
आनकारि पाई भनि को निर्देशन पेशा गरिदछ।

(Signature)

राजपाटा,
निर्देशक: अर्जुन दाहाल
गौरादह-३, झापा
फोन: ०४२०४४/०६३०

विषय
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
गौरादह काठमाडौं

दिनांक

अन्य शर्त बुझ

आरी मिति

प्रति नाम: - श्री:

दिनांक: 20/06/2019

श्रीमान श्री राजेश कुमार
बहादुर 8, कार्यालय,
जौराह नगरपालिका
जौराह, झापा

विषय: अर्जको कित्ता नक्सा, एतक नक्सा
लोकन गिनत कि नगिनत जानकारी पाई।

गोप्य,

रपदोत खराबमा, विभिन्न कारणले गर्दा
आवश्यक पर्ने एतक नक्सा लेगाना (एतक नक्साको)
मान्यता कार्यालय नगरपालिका - अर्ज कार्यालयमा पनि
पुग्दा नगरे र बुझ्ने कित्ता नक्सा लोकन
गिनत कि नगिनत, जानकारी पाई अनि
शो विवेकन पेश गरिन्छ।

— शय्याद

विवेक: - अर्जुन शर्मा
जौराह-3, झापा,

ना.प.न: 082088/9250

शय्याद

दर्ता नम्बर : ६१ : मिति : २०७६/११/२०

श्रीमान वडा अध्यक्ष,
अ वडा नम्बर ३, कार्तिका
औरादह नगरपालिका
औरादह - भापा

विषय : वडा नम्बर ३ को टोल नालको
तथा टोलको नामको
पुनर्निर्माण गरिपाउं।

प्रहोदय,

उपरोक्त सन्दर्भमा, औरादह नगरपालिका,
वडा नं. ३, मा अवस्थित विभिन्न
टोल विकास संस्था अन्तर्गत
आनपुनको टोलको टोल नम्बर,
टोलको नाम, तथा ती टोल
विकास संस्था अन्तर्गत पर्ने टोलको
पुनर्निर्माण गरि पाउं अनि
शो निर्वाह सेवा गरिन्छ।

-शुभकार-

निवेदक : अर्जुन शर्मा

औरादह - ३, भापा

ना. पु. नं. : ०४२०४४/१२२०

(Signature)

श्रीमान् कार्यालय प्रमुख हुन्

इसोडा-विभागा

त्रिपुरेश्वर कार्यालय

दिनांक: २०७७/०१/२२

विषय: चेट्टट-शिक्षाकारक खोपना।

श्रीमान्

विभिन्न संघ संस्था श्रमो श्रमोको जावतमा जानाईने
कारण, डिजाइन लगायत प्रकृतित अनुसारलाई चेट्टट
शिक्षाकार प्रदान गरिदिएने कानिबन्धन पेशा गर्दछु।

शिक्षाकार-श्रमा तथा-शिक्षाकार हुन सक्ने
-अनुकूल-प्रय जान्ने; पुस्तक तथा विभिन्न
शिक्षणमा आफ्नै-शिक्षण चेट्टट, डिजाइन
र प्रोजेक्ट ऐन, २०७२ अर्गन, चेट्टट-शिक्षाकार
प्रदान गरी बौद्धिक तथा व्यवसायिक सम्पत्तिको
सुरक्षा प्रदान गरिदिएने हुन श्रो निवेदन पेश
गर्दछु।

श्रीमान्,
निवेदन: धार्जुन शर्मा
चौमाले-२, श्रीपापा

स.प.न: ०४२०४४/०४२०

Digitized by srujanika@gmail.com

श्री गणेशाय नमः

श्री गणेशाय नमः

श्री गणेशाय नमः
कविपतेर अविपत्तौ
कामोत्तमैः

दिनांक: 20/06/2022

विषयः अतिनीच-अधिकार ज्ञान।

शब्दार्थः

इत्येतत् परमव्यापारं च विद्युत्तय-शब्दात्ता अत्यपन्नं कुरु।
कुरु, कुरुणि कुरुणि तथा, कुरुणि कुरुणा-वास्तुव्यक्तिं
अतिनीच-अधिकारं, अत्यपन्नं-कुरुणि-शब्दात्ता अत्यपन्नं
प्रधानं अतिनीचं कुरु शो विद्युत्तय-तयं अतिनीचं।
कुरुणात्त प्रवेष्टयन् शब्दात्त-कुरुणि अत्यपन्नं
अत्यपन्नं अतिनीचं कुरु शो विद्युत्तय-तयं अतिनीचं।

- अत्यपन्नं

दिनांक: अत्यपन्नं अत्यपन्नं

जोषणं ३-अत्यपन्नं

ना.प.न. : 08/06/2022

क्रमांक : २५

दिनांक : २०२०/११/२२

श्रीमान वर श्याम लाल
वर तारक ३ कार्यालय,
जीएचए नगरपालिका
जीएचए - झापा

विषय: वर कार्यालय पुस्तकालय स्थापनाको बारे

अवेदन

उपरोक्त आवेदनमा विभिन्न विकासका लागि डाफिन निवेदन,
पुस्तक, पुस्तिका, अर्बल, एजेण्डा, स्मार्टका, प्रासिक,
अस्तु चौबिसे साधनाहरू, वर कार्यालयबाट
पढ्न शिल्लो गरी, चाहेत तथा पुस्तकहरूको

आवश्यकताको लागि पुस्तकालयको स्थापना
गरी पाठ गर्ने को निवेदन पेश गरिएको छ।

(Signature)

कार्यालय,
निवेदन: शर्बुज दास
जीएचए-३-झापा

ना.प.न : ०६२०४४/११२०

कृती नमस्कार: Ref:

दिनांक: 20/06/2022

श्रीमान वर सहायक प्र.
का नमस्कार ६, कार्यालय,
जौलदाह नगरपालिका
जौलदाह, झापा

विषय: इमेलको विवरण ब्योना

सुख गहोदर,

दुपरोत सभारथना, arjundahalord@rocketmail.com,
arjundahalord.hereason@gmail.com, arjundahalord ९८५
@gmail.com, arjundahalophysic@gmail.com, न निज

सर्वजन दाहालको सभारथना र-सभारथना यलाई गर्दा,
इमेलको विवरण, वडा कार्यालयमा पेशा गरिएको
हु। इमेल पनि सभारथना एडटा ठेगाना रहेकोले
गर्दा, था निवेदन पेशा गरिएको छ।

Arjundahal

सहायक

निवेदक: सर्वजन दाहाल
जौलदाह-३, झापा

ता.पु.न : ०४२०४४/१०३०

कला भाषा : हिंदी

दिनांक: 2006/09/22

- शीतल वडा इधारा लो,
वडा भाषा 2 कागज
गौरवह रणपत्रिका
गौरवह - भाषा

विषय: नागरिकताका बचती लाने बारे-भएको नृत्तिका
सम्पादन गर्ने।

प्रहोदक,

देशीय एकात्मता प्रकल्प-समाज-एक-एकता
नामको एकात्मता गर्ने साथै-चाहिनेको साथै
संस्था हुने गर्नेको लागि साथै-सुदूर
दुर्गमको नागरिकता आवश्यक पढेको हुने।

देशीको नागरिकताका नागरिकताको पढाई पढि
(समाधान)

- अनुपने विवरणमा, विषय तथारिको पढाईले गर्दा,
एक नृत्तिका सम्पादन हुने हो तिवेक पेसा गरिएको हो,
साथै सम्पादन निकायको लागि सिफारिस पढने
गर्ने हुने हो तिवेक पेसा गरिएको हो।

सिफारिस प्रयोग हुनेगर्नेको न.प.न.।

2006/06

सं.सं. १४९४३०४

पढने प्रतिमा

Shah

Shah

समाधान

तिवेक :- अर्जुन शर्मा

गौरवह- १-भाषा

न.प.न. : ०४२०४४/१२३०

ठसे नस्यः : पतिः 2066/99/22
 शीतन वर - शर्या ज्य
 वर नस्य 2 कार्यालय
 औपह नगरपालिका
 औपह - प्राण

विषयः पारिविक विवरण सम्पूर्ण वर
 - वासिप्रान्त पुन गतिवि हुन

प्रवेण.
 इपान सस्यमा, तपान साकारा ऐन, कानुन
 तथा येव पुवह अनुसा अघावसक
 चहेके पारिविक विवरण सम्पूर्ण वर
 - वासिप्रान्त पुन गतिवि हुन
 णं निवेदन पेडा गंधु

- एरवाट
 निवेदनः - अर्धन टाहात
 औपह - 2 - प्राण
 न. प. न. : 082066/99/22

दिनांक: 06/06/2020

रिपोर्ट : 1

श्रीमान वरुण शर्मा

वाराणसी, उत्तर प्रदेश

जीएचई, उत्तर प्रदेश

वाराणसी, भारत

विषय: वरुण शर्मा के द्वारा प्रस्तुत

प्रदान की गई

संख्या

प्रदान की गई संख्या, वरुण शर्मा द्वारा प्रस्तुत

विषय-संबंधी प्रमाणपत्र, वरुण शर्मा द्वारा प्रस्तुत

संख्या वरुण शर्मा के द्वारा प्रस्तुत

वाराणसी, उत्तर प्रदेश

प्रदान की गई संख्या

— शर्मा,

निर्देश: वरुण शर्मा

वाराणसी, भारत

दिनांक: 08/06/2020

कता नम्बर: ६६

दिनांक: २०/०९/२२

श्रीमान चा-शहरा ज्यु
का नम्बर २ कार्यालय
जौलपहे नगरपालिका
जौलपहे-भापा

विषय: सम्पूर्ण का वासिवालाई पोष्ट वक्स नम्बर
पुदान गरिदिनु हुन।

प्रहोदय,

इपरीत सम्बन्धमा काका हर परिवारका व्यक्तिलाई,
शहरा तथा शहरा वसोवासका आधारमा
पोष्ट वक्स नम्बर पुदान गरिदिनु को निवेदन
पेश गर्दछु। पोष्ट वक्स नम्बर पनि
शाकेमा ठेगानाको लागि चाहिने प्रहोदपूर्ण
कुरा भएकाले, को निवेदन पेश गर्दछु।
साथै, पोष्ट वक्स पाग्ने शहरा वसोवास गर्ने
वासिवाको लागि पनि यता ऐन अनुसार
जसो जसो गर्दा हुने सम्बन्धमा पुदान गर्ने
सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायसँग छलफल
गरी विकास पुदान गर्नु हुन को निवेदन
पेश गर्दछु।

-शहरा,

(Signature)

निवेदक: अर्जुन शर्मा
जौलपहे-२, भापा

ना.पु.न: ०४२०४४/१२३०

रत समय : १०० ;

स्थान : जयपुर

श्रीमान् श्री-श्यामा जी
का समय ३ कार्यालय
जीएचए कार्यालयका
जीएचए : श्यामा

विषय : गुणवत्ता नियन्त्रणको प्रतिनी प्रतिवेदन
सुशिक्षित आदि विद्युत हुन ।

शहरीय,
रपुरीय, बाजारमा, का कार्यालयमा- गुणवत्ता
नियन्त्रणको प्रतिवेदन
- बाजारमा सुशिक्षित हुन वा नियन्त्रण
को प्रतिवेदन । ३ विवरणको प्रतिवेदन
कार्यालयमा गुणवत्ता प्रतिवेदन
शहरीय नियन्त्रणको प्रतिवेदन
शहरीय सुशिक्षित आदि विद्युत हुन वा प्रतिवेदन
नियन्त्रणको प्रतिवेदन ।

~~शहरीय~~

शहरीय : सुशिक्षित प्रतिवेदन
जीएचए-३ : श्यामा
ग.स.न. : ०४००४४ / १०००

दस्तावेज नम्बर: ८९:

दिनांक: २००६/११/२३

श्रीमान वडा अध्यक्ष स्व
वडा नम्बर ३ कार्यालय
गौरादेह नगरपालिका
गौरादेह, झापा

विषय: वडा वसिन्दाहरूलाई -आस्था तथा स्वार्थ
सोवाम सुत्र पत्र प्रकाश गर्दिदिनु अनुरोध /

प्रहोच्य,

उपरोक्त वडाका लागि, श्रद्धावशक विवरणहरूमा पर्ने
आस्था तथा स्वार्थ सोवाम सुत्र सम्पूर्ण वडा वसिन्दाहरूलाई
प्रकाश गर्दिदिनु शो निर्वेदन सेवा गर्दिदिनु हो।

-आस्था-

निवेदक: शर्पेन दाहाल
गौरादेह-३, झापा,

सं.पु.न: ०४२०४४/१२३०

श्रीमान नामः पता:

दिनांक: 2006/07/22

श्रीमान तथा पत्नी का,
तथा बच्चा इ. नाम कार्यालय
जोसदह नगरपालिका
जोसदह - भापा

विषय: विभिन्न ब्युत्क तिरको अशिलेस राखी पावै।

प्रहोदय,
एपरोता सारवधमा, नेपाल सरकार मूय पुठन
गरिने विभिन्न पुकारा सेवाग सेवा लिए वापत
तिरिने अरुठुन, तथा श्री-प्राका पसत, फर्ने, सेवा,
कम्पनी, एसांज व्यवसायवाट पुठन गरिने ब्युत्कको
एखिको सावधित एसांज अनुसा अशिलेसिकत
गरिदिनु हुनु थो निवेदन पैरा गरिह ।

Signature

- अरुठुन
निवेदक: अरुठुन अरुठुन
जोसदह- 3, भापा
ना.प.न: 082088/0230

कर्ता नम्बर :

Ref :

मिति: 20/06/19/22

संस्था प्रीतिन कार्यालय पुणे जिल्हा
इलाका हुलाक कार्यालय गोंयदह भापा
पिनता हुलाक कार्यालय भापा
हुलाक सेवा विभाग, काठमांडौ

विषय : अर्थाई तथा स्थायी वसोवास्तुका आवासांना
एके पोस्ट वरु नमवावाट सेवा पांई।

प्रहोदय,
एपरोत सप्ततथ्या, म अर्जुन दाहालकें पिनता हुलाक कार्यालयवाट
प्रधान गरिएकें पोस्ट वरु नमवा 9, गोंयदह नगरपालिका वसण्व 2,
स्थायी ठेगाना रहेकाले तथा लोकसेवा नगरपालिका वसण्व 4 म
दाहाली ठेगाना रहेकाले ऐन, नियम, कानून अनुसार एउटें
पोस्ट वरु नमवावाट सेवा पांई अनि यी निवेदन पत्रा गरिइइ।

भावस्थेस स्थायी तथा अर्थाई वसोवास्तुका मुक्ति
बांधणी संबन्धन गरिएकें।

भावस्थे

भावस्थे

निवेदन : अर्जुन दाहाल
गोंयदह-2, भापा
पोस्ट वरु नमवा-9

दस्ता नम्बर : Ret :

मिति :- 20/06/99/22

पिनको शीतल कार्यालय पुस्तक
इलाका हुलाक कार्यालय गौरीघर, भापा
पिनको हुलाक कार्यालय, भापा
हुलाक सेवा विभाग, काठमाडौं

विषय : अर्थाई तथा अर्थाई बसोबासका आयातमा
एक पोस्ट बसु नम्बरबाट सेवा पाउं।

प्रहोदय,

उपरोक्त सन्तानमा, म अर्जुन दाहालको पिनको हुलाक कार्यालयबाट
प्रधान गरिएको पोस्ट बसु नम्बर १, गौरीघर नगरपालिका वडा नम्बर ३,
स्थायी ठेगाना रहेकोले तथा लोकसेवा नगरपालिका वडा नम्बर ५ मा
स्थायी ठेगाना रहेकोले ऐन, नियम, कानून अनुसार एउटै
पोस्ट बसु नम्बरबाट सेवा पाउं भनि यो निवेदन पेश गरिन्छ।

आवश्यक ससुधायी तथा अर्थाई बसोबासको मुक्ति
बोधप्रती संलग्न गरिएको।

अर्जुन

अर्जुन

निवेदन : अर्जुन दाहाल
गौरीघर-३, भापा
पोस्ट बसु नम्बर-१

पती नमः : १५/११/२२

श्रीमान वसु - दामोदर प्रसाद
का नमः ४. चर्चानुप
जोराहरे लक्षणिका
जोराहरे - शोभा

विषय : नाम स्यादग्नि निवेदन ।

शोभा, शोभा
प्रपती का सारवर्णना - शोभा - पिता
२०४६/०५/२३ का मिमल प्रसाद कार्यालय - शोभा
प्रधान गरिका २००२२४९ नमः को संपत्ती नगणिका
प्रमाणपत्रमा जंगा देवी दाहात हुनुपर्नेमा जंगा देवी
दाहात गोकर्ण नाम स्यादग्नि यो निवेदन
पेश गरिद्व ।

दाहात

निवेदन : अर्जुन दाहात
(जंगा देवी गणनाका - शोभा)
जोराहरे - २, शोभा

न.प.न. : ०४२०४४/१२६०

बतः नामः वि:

दिनि: ०४/०४/१९

श्रीमान् तथा - कन्या का,
तथा नाम ४ कन्याका
जोराह नगरपालिका
जोराह - भापा

विषय: नाम स्थापना - विवेक ।

प्रमाण,

उपरोक्त स्थापनाका दर्ता दिनि: ०४/०४/१९, दर्ता नाम १९ म

प्रान्त जडिएके विवाह दर्ताके पुमानात्रमा

दिका रफ ग्राहलत हुनुपरेमा दिका पुवाह ग्राहलत
भएकाले नाम स्थापनादिनु यो विवेक पेवा जडिदि।

०४/०४/१९

विवेक: अर्जुन ग्राहलत

हरि पति जोराह तथा जेठा के ग्राहलतके
-शुदा

जोराह - ४, भापा

वि.प.न: ०४२०४४/१२२०

~~शुदा~~

20

Thursday

19 Dhul-Hijja 1423

الخميس

١٩ ذو الحجة ١٤٢٣ هـ

٢٠

07.00 ٠٧٠٠

अनुसूची

08.00 ०८००

नियम - को. विनियम

09.00 ०९००

श्रीमान कार्यालय प्रमुख ज्यू, सेवा मिली

10.00 १०००

विषय: पारिवारिक लागत फार्म नम्बर...
मदान जासिदु हुन।

11.00 ११००

महोदय.

12.00 १२००

इपरोक प्रारम्भण अ/हानी लॉर

13.00 १३००

पारिवारिक लागत फार्म नम्बर तथा

NOTES मلاحظات

पारिवारिक विषय जोहि नम्बर अनुसार

अ मिले विकले जासिदु हुन.

21

कार्यालयपत्र अलग्न बादी

Friday

20 Dhul-Hijja 1423

को विवेकन सेवा अर्द्ध

२० ذو الحجة ١٤٢٣ هـ

२१

A.M. صبحاً

कार्यालय

विवेक !

ली. य. न. !

M. ظهراً

ठगाना !

दिनांक : _____

दिनांक : 20/06/23

श्रीमान वडा-अध्यक्ष ज्यू
वडा नम्बर ३, काठमाडौं
जोसदह नगरपालिका
जोसदह - झापा

विषय : नगरपालिका पुमानपत्रमा ज्यादि भिति
पुष्ट नदेविएको।

महोदय,

उपरोक्त सम्बन्ध - झापा जिल्लाका पुमानपत्रमा
काठमाडौं शान्त पुसाद स्वतन्त्र श्रम क्रियाकर्ता
क्रियाकर्ता पुसाद दाहालको नगरपालिका
२०११/१३२ नगरपालिका नम्बर लेखिँदा - झापा,
तस इत नम्बर - झापा माथि १०२३ (पुष्ट नगरपालिका)
तथा ज्यादि भितिमा पनि सलत पुष्ट नदेविएकोले
खोजी गरेर सन्धारदिनु हुन जो निवेदन
पेश गरिँदा।

(Signature)

-हातपद

निवेदक : शर्जुन दाहाल
भा.पु.न : ०४२०४४/१२३०
जोसदह - ३, झापा
(क्रियाकर्ता पुसाद दाहालको बाप)

श्री गणेशाय नमः
दिनांक: ०१/०१/२०२०

श्रीगणेशाय नमः
श्रीगणेशाय नमः
श्रीगणेशाय नमः
श्रीगणेशाय नमः

दिनांक: ०१/०१/२०२०

श्रीगणेशाय

श्रीगणेशाय नमः
श्रीगणेशाय नमः

श्रीगणेशाय

दिनांक: ०१/०१/२०२०
(श्रीगणेशाय नमः)

Date: 20/06/2020

Subject: English

Topic: The Great Wall of China

Q. Write a paragraph about the Great Wall of China.

Answer:

The Great Wall of China is one of the most famous landmarks in the world. It was built over several centuries to protect the Chinese Empire from invasions.

The wall is made of stone and brick, and it stretches for thousands of kilometers across the northern part of China.

It is a symbol of the strength and determination of the Chinese people.

The wall is a masterpiece of ancient Chinese architecture and engineering.

It is a testament to the ingenuity and hard work of the Chinese people.

Signature: [Signature]

Name: [Name]

Roll No: [Roll No]

Class: [Class]

Date: [Date]

Page: [Page]

उत्तम नामः

Ref:

मिति: 20/06/2022

उत्तम मिति:

Ref:

मिति: 20/06/2022

श्रीमान वडा अध्यक्ष महोदय
स वडा नम्बर 2 कार्यालय
चौखुम्बे न्यायाधिकार
चौखुम्बे - भापा

लगात स्यामि तह

विवरण: न्यायाधिकार नितिन कर तथा
भारत-भारत निकाशिन नितिन करको
एकिकरण गरि पाई।

आरोपण,

दफ्तरीत सारवासा विभिन्न निकाशिन नितिन कर,
तथा न्यायाधिकार लगात स्यामि तहले नितिन करको
काराता संकेत नावा, पान नम्बर, निकाशिन
पुमान गरिने सेवा अर्थातका कारावासा
सारवासा काराशुस नाई अनुसारको कारावासाको
विवरण सहित कर एकिकरण गरि पाई भनी
यो नितिन

-राजुवा

नितिन: राजुन महान

चौखुम्बे-2, भापा

म.सं: 080082/9020

(Signature)

कृती नावः : वि. : दिनांकः 20/06/2024

- भीमान या-श्यादा ज्यु.
या नाव 2. कर्कजय, जेएच, न्यायिका
उताका-पुशासन कार्यालय. जेएच
पिमला-पुशासन कार्यालय -भापा
पिमला-श्यादा, भापा
सहायित, निकाय

विषयः : ^{राष्ट्रीय}पिमला नाव पुन गरीबि हुन।

बोधय.

एवरोत, सहायका, विभिन्न निकायें पुन जे
नाव सिद्ध अनुवाते, भापा पिमलाके लगी
पिमला नाव पुन गरीबि से निवेदन पेरा
गरीबि । एवरोतके लगी नागरिकताका 08,
टे निकायके लेखलावना ' 025', जस्ता कोर शकत
पुयोग गरीबे हुनाते, पिमलाके लगी,
राष्ट्रीय पिमला नाव अथवा संपूर्ण निकायके
लगी, एखित कुने एक नाव पुन गरीबि
हुन से निवेदन पेरा गरीबि ।

Signature

- श्यादा.
निवेदकः सुजुन दाहल
जेएच - 2. भापा
ना.प.नः 082082/0250

देश नाम : पंजाब

दिनांक : 20/07/2024

- भारत-का-संघर्ष-का-
देश नाम & कार्यलय
जोराह न्यायपालिका
जोराह-भापा

विषय : जोराह न्यायपालिका का राष्ट्रिय ~~संघर्ष~~
देश नाम प्रथम गतिविधि (न्यायपालिका संघर्ष)

प्रलेख

उपरोक्त संघर्षनामा, जोराह न्यायपालिका का
कार्यलय-संघर्ष-विनिर्दिष्ट-इलाका-कार्यलय-रूप
रहेगा, राष्ट्रिय-देश-नामा-प्रथम-गतिविधि
को निवेदन-पेश-गतिविधि। इलाका-को-
इलाका-हुलाक-कार्यलय, स-लाका-पुलिस-कार्यलय
इलाका-असुर-प्रहरी-जब, न्यायपालिका-कार्यलय-
पनि-आगत-इलाका-रहेगा-जब, विनिर्दिष्ट
निवेदन-इलाका-असुर, न्यायपालिका-का-राष्ट्रिय
देश-नामा (देश-प्रति-विनिर्दिष्ट) पाठ-भक्ति-को-निवेदन
पेश-गतिविधि।

(Signature)

- धारणा
निवेदन : अर्जुन दाहल
जोराह-इ-भापा
सं.पु.नं : 082024/9820

गरी नाम : वि:

दि. 20/09/20

- येना वा येना वा
 - वा नाम 2 - कामका
 केंद्रक - न्यायिका
 उगरेक - न्याय

विषय : उगरेक न्यायिकाको एवम् ~~...~~
 - येना नाम पुस्तक गरिदिनु (न्यायिका एवम्)

प्रमाण

एकैत एवम्का, उगरेक न्यायिकाको
 कारका - कारका विहित उगरेक कारकाएक
 एको हुने, एवम्का-ले नाम पुस्तक गरिदिनु
 को विहित - येना गरिदिनु । एवम्को कमी विहित
 उगरेक-हुनाक कारका, उ नाम पुस्तक कारका
 उगरेक एवम्का प्रतिके उका, एवम्का कारकाएक
 यो नाम उगरेक एवम्को उका-विहित
 विहितको उगरेक-पुस्तक, एवम्काको एवम्का
 उगरेक नाम (येना-विहितको) यो-येना उ विहित
 येना गरिदिनु ।

[Signature]

- एवम्का
 विहित : एवम्का नाम
 उगरेक - 2 - नाम
 एवम्का - OKAWA/0620

श्री नाम : श्री :

दिनांक : 20/06/2022

- श्रीमंत - वर - अध्याय
श्री नाम 3 कार्यालय
जोराह न्यायपालिका
जोराह - भाषा

विषय : जोराह न्यायपालिकाको राष्ट्रिय
- क्षेत्र नाम प्रयत्न गरिदिनु ।

प्रलेख

एकैसा संरचना, जोराह न्यायपालिकाको
कार्यक्षेत्र - आन्तरिक विभिन्न इलाका कार्यालयहरू
रहेको हुना, राष्ट्रिय - क्षेत्र नाम प्रयत्न गरिदिनु
को निवेदन पेश गरिन्छ । यसको लागि निवेदन
इलाका - हुलाक कार्यालय, र लाका पुर्ति कार्यालय
इलाका - स्वास्थ्य प्रहरीको जन, तथायतका कार्यालयहरू
पनि - आन्तरिक र लाका रहेकोले उनी, विभिन्न
निकासको इलाका - भद्रुष, न्यायपालिकाको राष्ट्रिय
- क्षेत्र नाम (देशीय - विभिन्न जी) पाप - प्रति को निवेदन
पेश गरिन्छ ।

[Signature]

- धारणा
निवेदन : सुर्जित दाहाल
जोराह - 3 - भाषा
ना.पु.न : 082088/9220

-वर्ग नगर? भूतः
श्री कार्यालय सुगत नग

दिनांक: 20/06/2020

-इलाका कुलाक कार्यालय, जीएचए-आपा
विभागा कुलाक कार्यालय, एनएफएफ-आपा,
कुलाक सेवा विभाग, कार्यालय

विषय: 'जीएचए-इलाका-सेवा पत्रिका

संशोधन के जारी कुलाक कार्यालय

सक्रिय के विधि पत्र संकलन जिन पर जवद

कारण पर प्रदान जादि कि ।

कार्य

एपरेटर-समन्वयन, जीएचए-सेवा के जारी

रोग एनएफएफ, सर्वसुलभ कक्षा विधि पत्र

-इलाका सुलभ, तथा एनएचए-उभ के जारी

पर जवद के कारण प्रदान जादि कि हुए हैं

निवेदन केर जारी। इलाका के जारी सविपके

कार्यालय: सुलभ, हो, एनएचए। नविप के के

विधि पत्र पर प्रदान के, एनएचए कुलाक कार्यालय

विधि पत्र जारी प्रदान के (सुलभ)

एनएचए

निवेदन: सुलभ प्रदान

जीएचए-ए, आपा

पर जवद जारी-१

म.प.नं: 042024/9210

शर्तें जानें? भाई:

शिक्षण: 20/06/1998

श्री कार्यालय सुखर त्तु

-इलाका कुलाक कार्यालय, जीपकर-भारणा

शिक्षण कुलाक कार्यालय, उत्तरप्रांति-भारणा,

कुलाक सेव विभाग, कार्यालय

विषय: जीपकर इलाका-सेवका पत्रका

सदस्यता के जारी कुलाक कार्यालयके

बजिबुट्टे नियुक्तिन संकलन जें पोस्ट नवद

कारणर पत्रका जारिदिनु ।

कार्यक्रम

एपरोक्त सभजनसभ, जीपकर-सेवके जारी

रोगा एनगरीके सर्वसुलभ कपका नियुक्तिन

-इपत्रका पत्रका, तथा पत्राचार जर्न के जारी

पोस्ट नवदके कारणर पत्रका जारिदिनु, हुन जें

निवेदन कें जारिदिनु। इकारणके जारी स्याविकके

कार्यालय: सुपुर्णा, डी, एगार। नलिने सेवके

नियुक्तिन परामर्श जे, जेहेकार कुलाकक कार्यालय

नियुक्तिन जारिदिनुके तरे सुपुर्णये ।

एगारवाट

निवेदन: उपर्युक्त इलाका

जीपकर-ड. भारणा

पोस्ट नवद नवद-९

जी.पु.नं. 048088/9880

22

Saturday
21 Dhul-Hijja 1423

السبت

٢١ ذو الحجة ١٤٢٣ هـ

07.00

कौन बनेगा? Ref: मिति: 2006/09/28

08.00

संगान.

09.00

का अध्यक्ष पद, का बनेगा इ. कार्यलय, जोरह कापालिका
का प्रमुख, जोरह कापालिका

10.00

इलाका प्रशासन कार्यलय, जो रोजख,
पिनला प्रशासन कार्यलय, गापा.

11.00

पिनला अदालत, गापा.

12.00

सावधानित निकायको

13.00

विषय:- पारिवारिक लागत कायम बन्नाको
अभिलेखिकको लागि दता ऐन
अनुसारको अनुसूची पाउने।

14.00

15.00

16.00

अहोदय:

17.00

इपरोक्त ब्यवस्था, नेपाल सरकार द्वारा
प्रदान गरिने सेवा प्रवाह अनुसार

18.00

आवश्यक रहेको पारिवारिक लागत
कायम बन्नाको लागि अनुसूचीको प्रदान

19.00

गरिदिनु हुन यो निवेदन पेश गरिँदु।

20.00

ताभुला कायम पनि यहाँ निवेदनको

NOTES

पढाई पढा पढि संलग्न गरिएको
छ।

[Signature]

हाथमा
निवेदन: कायम बन्ना
क.न.प.न.: 082088/9220

— वरिष्ठ जन्म: Ref:

दिनांक: 20/06/19/23

— श्रीमान् वरिष्ठ अध्यापक
— वरिष्ठ जन्म & कार्यालय
— जीरावठ जन्मपालिका
— जीरावठ - झापा

विषय: सा विद्युतीय सामाजिक सम्बन्धन फेसबुकको
विवरण।

संक्षेपतः

व्यपारक सम्बन्धमा, झापा लोकपालका पत्र आले, arjundahaland तथा arjundahal001, निवेदनक अर्जुन दाहालको फेसबुक प्रोफाइल रहेको तथा इतकै अर्जुन दाहालको निवेदनको शीर्षक चलाएन गोरको कुरा यो निवेदन माफत केवा गोरको जानकारी सहायकिक उपसहायक। फेसबुकको सुसहायक प्रधान गोरको परिचय खुलासे परिचयपत्रको जारी पत्रिका द्वारा जारीको सुमाधिकार पनि यसै निवेदन साथ संलग्न प्रतिको हो।

[Handwritten signature]

— सम्बन्धमा

निवेदन: अर्जुन दाहाल
जीरावठ - झापा
दिनांक: 08/06/19/23

— वार्ता नाम: Ref:

दिनांक: 20/06/2023

— श्रीमान का अध्यक्ष जय
का नाम & कार्यालय
— जीराह नगरपालिका
— जीराह - मापा

विषय: सा विद्युतीय सामाजिक सम्बन्ध फेसबुकको
विवरण

शोधक:

— उपरोक्त सम्बन्धमा, शक्ति लेखिका पत्र पाले,
arjundahaland तथा arjundahaland, निवेदन
— अर्जुन दाहालको फेसबुक प्रोफाइल रहेको तथा
एक दुई प्रोफाइलको निवेदन सोफेसले चलाए
जोको कुनै यो निवेदन माफत पैसा जोड जानकारी
— अद्यावधिक उपलब्ध। फेसबुकले सुसका ७ प्रधान जोडको
परिचय खुल्ने परिचय पत्रको नाटकी पत्रले थप
जोडको पुमाठिकले पनि यसै निवेदन साथ सम्बन्ध
प्रतिको वा

— सम्बन्धमा,

निवेदन: अर्जुन दाहाल
जीराह - इ. मापा
सं.पु.नं: ०४२०४४/१२३०

अनिर्णय वापस प्रकाशित गर्नुपर्ने छ।

५) पढिय विभिन्नकारि चर्क, संस्थापक, सहायक,
पनि संस्थाकै साधारण सदस्य छरि हुनेछन।
रिफ नम्बर Reference Number, आरंभ,
यस विवेकत आरंभत दफा ११) को ५) लाई
दफा ७, अन्तगतके विधान, यथात दफा ७)
को आरम्भवाट, विधानकै नमुना लाई
पूर्वता दिने प्रयास गरिएको छैन।
सुनुलाइ, दफा ८, कायम गरिएको स्पष्ट परिधि।
विधानकै नमुनाकै र नमक
दफा ८, कायम गरिएको स्पष्ट परिधि।

विवेक: - अर्जुन दाहाल
गौरीगढ - ३ - काभ्रे
नागरिकता नम्बर: ०४४०४४/१२५०
इपास्यद
लासादेवी दाहाल

अध्यक्ष
अर्जुन दाहाल -
~~अध्यक्ष~~
सचिव
विष्णु प्रसाद दाहाल
अध्यक्ष - सचिव
गणेश प्रसाद दाहाल
अध्यक्ष
सहायक
विनिता थापा
अध्यक्ष

कोषाध्यक्ष
स्मृतिका दाहाल
अध्यक्ष
सुर्ज बहादुर थापा

सब
सय
विश
ता
नेछ
सरे
था
नेरे

दर्ता नम्बर : दि. : मिति : २०७७/०१/२६

श्री काराकाश पुस्तक पु. पु. पु.
सुचना विभाग,
प्रेस कार्यालय नेपाल,
संवत् २०७७ त्रिभुवन नगर, काठमाडौं.

विषय : अन्तर्गत सञ्चारमाध्यम सञ्चालन
निर्देशिका २०७३ मा रहेको त्रुटि सच्याउन

गर्नुहुन्छ,
उपरोक्त सञ्चारमाध्यम संख्या ६६/सौ. ६०, नेपाल
राजपत्र भाग २, मिति २०७३/१२/७ मा प्रकाशित
अन्तर्गत सञ्चारमाध्यम सञ्चालन निर्देशिका २०७३
मा ल्याइ र स्वदेशी युवालाई "अन्तर्गत
सञ्चारमाध्यम सञ्चालन निर्देशिका २०७३
स्वदेशी गरिएको छ, तथा सोहि नम्बरको युवा
नम्बर २, यानि राष्ट्रिय-भाषाको, राष्ट्रिय
तथा त्रुटि सच्याउन को निवेदन पेश गरिएको
छ।

[Signature]

राज्यवाह
निवेदक : अर्जुन राहात
जोषा - ३, काठमाडौं.
नि.पु.नं. : ०४२०४४/१२३०

श्रीती नमः: पक्ष: प्रकृति: 20/06/22

- श्रीमान कार्यालय प्रमुख ज्यु.
- का नमः 3. कार्यालय, गौतम नगरपालिका.
- गौतम नगरपालिका, गौतम
- इलाका प्रशासन कार्यालय गौरीगञ्ज.
- धिमला प्रशासन कार्यालय, झापा
- धिमला - इलाका, झापा.
- पुनःवेदन - इलाका, इलाका.
- विभिन्न - क्षेत्रिय कार्यालयहरु

विषय: साविकको पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रको नमः प्रदान गर्नुहुन।

प्रहोदय,

इपरो ला सार्वजनिक, विभिन्न निकायहरुको क्षेत्रिय कार्यालयहरु रहेकोले गर्दा, पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रको क्षेत्र नमः प्रदान गर्नुहुन यो निवेदन पेश गर्दछु। साविकको पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्र, साविकको प्रदेश 9 अर्को विभिन्न गण्डकी प्रदेश पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रको क्षेत्र नमः प्रदान गर्नुहुन यो निवेदन पेश गर्दछु।

Prakash

- हाथबाट,
 निवेदन: - इलाका कार्यालय
 गौतम-3, झापा, नेपाल
 न.प.सं: 082082/0230

द्वितीयांशः भागः

दिनांकः २०००/११/२५

- श्रीमान् कार्यालय प्रमुख ज्य.
- व्या. नारायण ३. कार्यालय गौतम - भापा,
- गौतम नारायणिका, गौतम
- इलाका प्रशासन कार्यालय, गौरीगञ्ज
- पिपला प्रशासन कार्यालय, भापा
- पिपला अदालत, भापा
- मेची अञ्चल कार्यालय,
- पुनर्वेदन अदालत, इलाहाबाद
- संवादन निकाय,

विषयः अञ्चल नारायण प्रदान गतिदिनु ।

अहोदय, उपरोक्त संवादान, मेची अञ्चलके अञ्चल नारायण प्रदान गतिदिनु को निवेदन पेश गतिदिनु के ।

- थाथायत कार्यालय तथायत विभिन्न कार्यालयके अञ्चल कार्यालय रहेकोले गर्दा, समग्र अञ्चलके लागी अञ्चल नारायण प्रदान गतिदिनु को निवेदन पेश गर्दकु ।

Signature

हाथपाद
निवेदकः अर्जुन दाहाल
गौतम - ३, भापा, मेची
ना.पु.नं. ०५२०४५/१२५०

वर्तन नम्बर : दिनांक :

दिनांक :- 20/09/26

श्रीमान वडा अध्यक्ष ज्यू
वडा नम्बर 3, कार्यालय
गौलदह नगरपालिका
गौलदह नगर

विषय :- सम्पूर्ण वडा परिषदाहरूलाई
व्यक्तिगत पान नम्बर प्रदान गरिदियो हुने।

महोदय,

उपरोक्त सम्बन्धमा, का. परिषदाहरूको लागि
शुदाबद्ध रहेको व्यक्तिगत पान नम्बर
होस् वडा परिषदाहरूलाई प्रदान गरिदियो
यो निवेदन पेश गरिदियो।

हास्ताक्षर

Prakash

निवेदन : प्रमुख महान
गौलदह - 3, नगर
ना.पु.न. 082088/9220

दती नमः : Ref:

दिनांक: 20/06/2020

श्रीमान व्या. अश्वरथ व्य.
श्रीमती व्या. नमः & कन्या.
श्रीमती व्या. (पत्नी)
श्रीमती नमः

विषय : विवाह - दती के पुत्रोत्पन्न साधु
का विवाहार्थ (विवाह होने तक भौतिक
दती लगी) पुत्र उत्पन्न ।

अथवा,

दत्तक सम्बन्ध, दती ऐन - अनुसार
अति - आवश्यक नहीं, तथा विहित कुटी
लगी नहीं विवाह दती पुत्रोत्पन्न,

विवाहित दम्पतिवर्ग, पुत्र उत्पन्न
को निवेदन पेश आरिक्त / आवश्यक आंकुश
पति जो पुत्र उत्पन्न को निवेदन पेश
आरिक्त है ।

Shah

- दत्तक

निवेदक: श्रीमान दत्तक
श्रीमती - & - नमः

नि. प्र. नं.: 082088 / 9220

दिनांक: 20/06/2020

प्रति शब्द : 1।
श्रीमान् - व्या - अर्थान् । ज्यु
- व्या शब्द 2. कार्योत्तर
औपचारिक शब्दात्मिका
औपचारिक - आपा

विषयः अज्ञानं - चौरुष्टि
प्रश्न गारिष्ठि।

ब्रह्मदेव,
प्रपरीत स्यात्प्रमाण, कुने पनि तां तथा अज्ञानं
- चौरुष्टि विपरीत, स्यात्प्रमाण तथा अज्ञानं
श्रीवराहक चरुकांत अज्ञान, तथा - अज्ञानात्मिक

पनि गारिष्ठि पूर्णं हुमांत, सत्यं - व्या अज्ञानं
अज्ञानं - चौरुष्टि प्रपरीत - गारिष्ठि प्रो निवेदन
पेश गारिष्ठि।

- अज्ञानात्
निवेदनः अज्ञानं शब्दात्
औपचारिक - 2, आपा

~~Signature~~

दि. प. नं. : 082088 / 9250

दती नमः : Ref:

दिनांक: 20/08/2020

श्रीमान का - शहरा जय
का नमः ३, काशीनगर
गोपबह नगा(पालिका)
गोपबह - झापा

विषय : दूध कालीन युवा शहरातको शाही प्रतिना
समेत दती नमः ३ को खोला जोय बुझ
परे)

प्रबोध,

इपदीक सारबधना, क साथ निबन्ध तथा प्रेस विनाप
साथोका नपालनगर बुझाएको इजुरि, तथा
शाही प्रतिना - दती नमः ३२ अनुषाको
इजुरिको पुतिवदनको जोय बुझ गरिपारे।

(एक पुति पुतिवदन पनि संलग्न
गरिएको)

Ahmed

Ahmed

निवेदन: अर्जुन महल

गोपबह - २

गोपबह न.पु.नः

082088 / 9820

धर्ती नामक : Ref:

दिनांक: 20/09/20

- श्रीमान् व्हा - शिवाजी ज्यू
व्हा नामक ३, कार्यालय
जोषावहे न्यायालिका
जोषावहे - शिवाजी

विषय : दृष्ट कालीन युवा शिवाजीवर्तकी शाही अतिरीता
सोत धर्ती नामक ३ नं. १२ को खोला जोषा वुद्ध
पणं)

प्रत्येक,

इपदीक सावधानता, सत्य निष्पत्त तथा नेतमिलाप
आयोग न्यायालयी वुद्धावुक्त इज्युटि, तथा
शाही अतिरीता - धर्ती नामक ३२ अनु बाका
इज्युटिकी पुतिवदनकी जोषा वुद्ध गरिपणं।
(एक पुति पुतिवदन पीता संनमन
गरिपणं)

Ahahat

Ahahat

निलेखक: अर्जुन दाहाल

जोषावहे - २

जोषावहे जी.पु.नं.

082088 / 9820

एवं नमः : Ref:

दिनांक 20/06/2020

- श्रीमान् आ. - अयोग्य उच्च

या नमः ३, काशीपुर

श्रीपुरे स्वयंपादिका

श्रीपुरे - नमः

निवेदन : उच्च कार्यवाही प्रथम - अयोग्यताके अन्तर्गत अन्तिम

सहित एवं - मरका सं. नं. १२ के अन्तर्गत एवं उच्च
पठें)

शब्दार्थ,

एवं नमः अयोग्यता. अथवा निवेदन तथा से अनिवाद्य

अथवा नमः नमः - उच्च कार्यवाही तथा

अन्तिम अन्तिम - एवं नमः १२ - उच्च कार्यवाही

अन्तिम - अन्तिमताके अन्तर्गत एवं उच्च कार्यवाही

- ए. न. न. न.

निवेदन : अन्तिम नमः

श्रीपुरे - ३

श्रीपुरे - ३

082028 / 9920

Sharma

ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ : ಬುಧ

ಶಿವರಾಜ

- ಸಿರಿವಂತನು - ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ
ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ & ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ
ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ
ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ - ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ

ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ : ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ
ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ
ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ

ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ, ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ, ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ
ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ
ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ - ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ
ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ - ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ

[Signature]

ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ : ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ
ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ - ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ
ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ : ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ
ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ : ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ
ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ / 9620

श्रीता नम्बर: वि.:

मिति:- 20/06/19/20

श्रीमान तथा - अष्टम लु
तथा नम्बर 3. कार्यालय.
गौरादह नगरपालिका
गौरादह - मापा

विषय: सम्पूर्ण तथा वसिन्धालर्ष
बसार्ने-सार्नेको पुमान पत्र पुदान
गरिदिनु।

प्रहोदय,

इपरोक्त सम्बन्धमा विभिन्न कार्यको
लागी चाहिने तथा श्रीता ऐन अनुसार
एक आवश्यक रहेको बसार्ने-सार्नेको
पुमान-पत्र सम्पूर्ण तथा वसिन्धालर्ष
पुदान गरिदिनु को निवेदन पेश
गरिएको छ।

Shahar

दायवद
निवेदक: शर्बत दाहाल
गौरादह - 3. मापा
ता. पु. नं. 082088/1920

दिनांक: 20/06/2020

बाल शाला : Red :
श्रीमान बाल शाला के
केन्द्र के माध्यम से,
कोटा के शाला के माध्यम से,
कोटा के माध्यम से

विषय : कोरोना-संसर्ग-प्रतिकारक सुलाभक चर्चा ।

शाला :

सुरेस शाला, बकाला शाला के कोटा के
रिजिस्ट्रार शाला के माता, किराणा सुलाभक शाला के
कोटा, सूर्यन शाला के कोटा के माता के माध्यम से

निर्देश-सुलाभक, या सुलाभक विवरण सुलाभक।

कोटा-संसर्ग के पुन सुलाभक को निर्देशन

के माध्यम से। कोटा के माता के माध्यम से।

माता के माध्यम से कोटा के माता के माध्यम से।

कोटा के माध्यम से, कोटा के माध्यम से।

निर्देशन के माध्यम से।

-सुलाभक

निर्देशक: सुलाभक शाला

कोटा के माध्यम से।

माता के माध्यम से: 0820088/2020

नाम: शंकरदास/१०

ता. १४/११/१९७५

श्रीमान् - डॉ. ^{श्री शंकरदास} रामदास

जिला शाखा & कोषालय,

कोषालय, राजस्थान

कोषालय - भावा

विषय: - आपकी भर्ती के प्रस्ताव पर।

शुभाहम्,

आपकी भर्ती के सम्बन्ध में मैंने आपकी भर्ती के लिए प्रस्ताव भेजा है, जिसमें प्रस्ताव के अनुसार आपकी भर्ती के सम्बन्ध में आवश्यक सुझावों के

अनुसार, आप अपने विचार व्यक्त करें।

आपकी भर्ती के प्रस्ताव पर आपकी भर्ती के सम्बन्ध में

क्या सुझाव देंगे। आपकी भर्ती के सम्बन्ध में

आ.वि.स.ना. कोषालय के सम्बन्ध में आपकी भर्ती के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्रदान करने के सम्बन्ध में, आपकी भर्ती के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्रदान करने के सम्बन्ध में, आपकी भर्ती के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्रदान करने के सम्बन्ध में।

— शंकरदास

नाम: शंकरदास
श्री शाखा - ३ - भावा

ता. १४/११/१९७५

ना.प्र.ना. : ०४२०१४/१०८०

दिनांक: 20/06/99/26

प्रति: श्री:

श्री राजेश कुमार रावत जी,
श्री मोरारि बिर्सेरान ठावर 708,
उमक, भापा,
मोरारि परिसर काकपिन,

विषय: मोरारि परिसरके सेव. शुभकृत निर्धारण गरी
मोरारिके वधापत्र 081)

प्रशोध.

दुपरोक्त सावधानता. विभिन्न कामकाजके - याहिने
प्रमाणिका तथा - इत्ये सेवके लगी. सेव प्रवह
साधिले. प्रपूर्व तथा - युक्त साजके लगी
मोरारि परिसरके सेव शुभकृत सहितके
वधापत्र पं-मनि ओ - निवेदन - पेश गरिएको छ।
सेवा, तथा सेवा शुभकके - यादाता वधापत्र महत्
- यात्र जनताले देलै गरी कार्यक सम्भालन
जार्नके लगी साधिले - सेव - प्रेश श्री - निवेदन
- पेश गरिएको छ।

- धरमाबाग

निवेदक: - इर्पुन रावल
जोरुवह - इ - भापा

~~Signature~~

वी.प.स. 082088/9250

पता नम्बर: ५: मिति: २०७७/११/२९

श्रीमान तथा श्रद्धालु
तथा नम्बर ३, कार्यालय
गौरादह नगरपालिका
गौरादह झापा

विषय: गौरादहमा अवस्थित खित सिनेमा
हलको स्तरोन्नति गरि पार्ने।

साहोदर,

वपसत सम्बन्धमा, गौरादह नगरपालिकामा
अवस्थित खित सिनेमा हलको स्तरोन्नति
गरि पार्ने गति को निवेदन पेश गर्नुहुं।
आम मानिसमा, फुसार्को बेलामा
गौरादहमा पनि हुने भएकाले खित सिनेमा
हलको स्तरोन्नति लागि को निवेदन
पेश गर्नुहुं।

— साहोदर
निवेदक: धर्मेश दाहाल
गौरादह-३, झापा
स.प.न: ०५२०५५/१२३०

(Signature)

दरती ठाठण : र्शः

दिनि: ठाठणी १२

श्रीमान वरा शिवराज उग्र,
वरा ठाठण ३ कार्यालय
औराह नगा(पालिका)
औराह नगापा

विषय: वराशा शिवराज वरापुरा शिवराज ठाठणी
दरती (अदिपति)

महोदय

उपरोक्त वरावराशा वरा शिवराज वरापुरा
वरापा ठाठणी, वरा ठाठणी वरा ठाठणी
शिवराज ठाठणी वरा ठाठणी वरा ठाठणी
वरा ठाठणी वरा ठाठणी वरा ठाठणी

(Signature)

वरा ठाठणी
विषय: शिवराज वरा ठाठणी
औराह - ३, नगापा
व.प.न.: ०४२०४२/१२०

दर्ता नम्बर: Ref: दिनांक: 2066/99/28

क्षीमन कार्यालय पुम्बुल ज्य
नेपाल टेलिकम कार्यालय गोरखा,
नेपाल टेलिकम कार्यालय हत,
एनसेलका कार्यालय,
दुर्लभ्या सेवा प्रदायक कम्पनी/सोसायटी
नेपाल दुर्लभ्या प्राधिकरण,

विषय: टेलिफोन तथा मोबाइल नम्बरको
डाइरेक्टरी प्राप्त गर्नुहुन।

महोदय,

इपरोत सञ्चालना, आफ्नै मानिलहरूको
टेलिफोन नम्बर तथा मोबाइल नम्बरको
डाइरेक्टरी प्राप्त गर्नुहुन धेरै निवेदन
पेश गर्दैछु।

अक्षय

द्वारा
निवेदक: सिपुन दाहाल
गोरखा - इ. भा.पा.
ना.प.नं. 082012/9250

बुकी तारा : Ref: 2020/0012

श्रीमान् वा सखरा जी
वा. तारा & कंपनी
कॉम्प्लेक्स
आर्मी-
होस्टल

विषय: वा वाटिकाक सा-वा
असेवरी युवा नगरी

सखीया,

सुरीत वाटिका, देखिकेन सखीया
आर्मी वा वाटिका
सा-वा सखीया युवा नगरी असेवरी
के बिदेन वा नगरी है।

(Signature)

बिदेक: सुनीत वा
आर्मी-होस्टल

वा.प.न: 082084/010

द्वितीय भाग : विषय : विज्ञान-संश्लेषण

शैक्षणिक एवं शैक्षणिक

व्याख्या ३. व्याख्या
संज्ञा संज्ञा
संज्ञा संज्ञा

विषय : व्याख्या के संज्ञा
संज्ञा संज्ञा

शैक्षणिक

संज्ञा संज्ञा, संज्ञा संज्ञा
संज्ञा संज्ञा

संज्ञा संज्ञा संज्ञा संज्ञा
संज्ञा संज्ञा

~~संज्ञा~~

संज्ञा संज्ञा संज्ञा संज्ञा

संज्ञा संज्ञा संज्ञा संज्ञा

ठर्ती हाथः क्षः

दिनांक:- 20/06/2020

श्रीमान् वडा सचिव ज्यु
वडा हाथ 2, काठमाडौं
गौरीगढ न्यायालया
गौरीगढ, काठमाडौं

विषयः टोलहरूको प्रमाणिकरण गर्दा छग्गा तथा
ठक्काको सित नाम अनुसारेण
व्यवस्थित गर्नुहुन ।

महोदय,

उपरोक्त सम्बन्धमा वडा भित्र रहेका टोलहरूको
प्रमाणिकरण गर्दा छग्गा तथा ठक्काको
सित नाम अनुसारेण गर्नु, सक्क सुध
सुद्ध तथा व्यवस्थित बनाउनु हुन
को निवेदन पेश गर्दछु ।

आभार

निवेदकः शर्पित दाहाल
गौरीगढ - 2, काठमाडौं

ना.पु.सः 082088/0220

श्री गुरु नमः : Ref: दिनांक:- 2000/09/25

श्रीमान वडा अध्यापक
वडा नमः 2, कर्णाल
जो पदह लामा (पाखिका)
जो पदह - भाषा

विषय: वडा वासिवालाई वसोवासको
शाखाको लामा लामा लामा ले निवेदन उपलब्ध
जसदिनु हुन।

अहोदय,

उपरोक्त सम्बन्धमा, फाइल अर्ग पत्रि सावधानक
तथा अवस्थाको लामा, सम्पूर्ण वडा

वासिवालाई वसोवासको शाखाको
लामा लामा लामा फाइल प्रधान उक्त हुन
को निवेदन पेश गरिन्छ।

[Signature]

- शाखा
निवेदक : अर्जुन शर्मा
जो पदह - 2, भाषा
वा.प.नः 082084/9250

श्री गणेशाय नमः

Ref:

दिनांक: 20/06/2020

श्रीमान कार्यालय प्रमुख ज्य,

श्री इलाहाबाद सेवा विभाग, जवाहरनगर काठमांडौ,

श्री प्रिन्सिपल इलाहाबाद कार्यालय, चक्रवर्ती-भारण
मार्केट

श्री इलाहाबाद इलाहाबाद कार्यालय, चक्रवर्ती-भारण

विषय: निवेदन फार्म गतिविधि संभवता।

शहोका

शहोका संभवता, सहाई तथा सहाई जसोवासको

साधारण, एक पोस्ट-बक्स शहोका निवेदन लेटर

इलाहाबाद मार्केट सेवा लिमिटेड पाई अनि श्री निवेदन

संवेदन गतिविधि को साथै, जोडावह, तथा एक

इलाहाबाद पोस्ट बक्स कार्यालयको साथै, इलाहाबाद
कार्यालयको

एक शान कम्युनि, एक बल इत इत बल

(प्रिन्सिपल, सहायक, फोटोकपी, प्रशासक), साथै इन्टरनेट

सुविधा पुरान गतिविधि श्री निवेदन सेवा गतिविधि

(Signature)

हाथबंद

निवेदन: शहोका शहोका

जोडावह-3, भारण

नी.पु.नं: 042042/9220

पोस्ट बक्स नं. 9,

जोडावह-भारण

उत्तर काका :

श्री :

दिनांक : 20/06/19/20

श्रीमान कार्यालय प्रमुख जय,

श्री दुबक सेवा निगम, बलरघन कान्हा,

श्री मिकला दुबक कार्यालय, शंकरु भाषा
मार्केट

श्री उलाका दुबक कार्यालय, शंकरु भाषा

विषय : निवेदन फार्म जस्टिफाई सावधाना।

शेखर,

शरीर सावधाना, सुधार तथा सुधार वसोवासका
साधारण, एक पोस्ट वसु शंकरु निवेदन लोड

दुबक मार्केट सेवा लिन फॉर शक्ति श्री निवेदन

प्रस्तुत जस्टिफाई के साथे, जोड़ा है, तथा शंकरु

इलाका पोस्ट वसु कार्यालय के साथे, इलाका
एक वन कम्युनि, एक वन वन इन वन संयोजक सेवा निवेदन
कार्यालय

(प्रिन्ट, स्कैन, फोटोकपी, फाक्स) साथे इन्टरनेट

शुद्धि या पुनर्गत जस्टिफाई श्री निवेदन पेश जस्टिफाई

(Signature)

साथवध

निवेदन : शंकरुन दाहान

जोड़ा है - 2, भाषा,

जी.पू.नः 082088/9220

पोस्ट वसु मार्केट - 9,

जोड़ा है - भाषा

प्रती नम्बर : Ref :

मिति : 20/06/2022

श्रीमान कार्यालय प्रमुख
इलाका इलाक कार्यालय गौरीदह, भापा, तथा दमक, भापा
जिला इलाक कार्यालय, भापा,
इलाक सेवा विभाग, काठमाडौं,

Mahal

विषय : अर्थाई तथा स्थाई बसोबासका आधारमा
एक पोस्ट बस नम्बर्बाट सेवा पाई।

महोदय,

एपरोक्त सन्वयमा, मा अर्जुन दाहालको जिला इलाक कार्यालयको
प्रधान गरिएको पोस्ट बस नम्बर १, गौरीदह नगरपालिका वडा नम्बर ३,
स्थायी ठेगाना रहेकोले तथा लोकसेवा नगरपालिका वडा नम्बर ४ मा
स्थायी ठेगाना रहेकोले एन. नियम, कानून अनुसार एउटै
पोस्ट बस नम्बर्बाट सेवा पाई भनि को निर्देशन पत्र गरिएको।

। आवश्यक स्थायी तथा अर्थाई बसोबासको मुक्ति

Mahal

बोधगरी सन्तुष्ट गरिएको।

Mahal

निर्देश : अर्जुन दाहाल
गौरीदह-३, भापा

ठर्की कागज : रक्ष :

दिनांक: 2006/09/20

- सीमान्त तथा शहरा ज्यु
तथा नगरा इ कार्यालय
औरतह नगरपालिका
औरतह - भापा

विषय : आवश्यक ठर्की कागज पाणे
प्रहेष्य.

सिपरीत आवश्यकता तथा कार्यालयका आवश्यकता
ठर्कीको लागि, अहिले आवश्यकता अफ एपुकेष्य
नगरको अखेर, सिनुसधान, पुष्पखान तथा मुद्रण
जने आवश्यक ठर्की कागज पाणे अनि
अ यो निवेदन पेश गरिहू ।

- धार्यका

निवेदक: अर्जुन दाहाल

औरतह - इ. भापा

ना.प.स. : 082006/0920

अर्जुन

दस्तावेज नम्बर : २६:

दिनांक: 20/06/2026

श्रीमान वडा - अध्यक्ष, ज्येष्ठ
वडा नम्बर ३, कार्यालय
गौपयह न्यायपालिका
गौपयह गापा :

विषय : मतदाता परिचय नहुने तथा हराएका, सम्पूर्ण
वडा, वडा नम्बर ३ - मतदाता परिचय पत्र प्रयत्न
गरिदिनु हुन।

महोदय,
उपरोक्त सम्बन्धमा, मतदानक लागी आवश्यक मतदाता
परिचय पत्र, हरेक वडा नम्बर, वडा नम्बर हराएका, प्रथम
बनाउन हुनेका गरि, प्रधान गरिदिनु र निर्वाचन
पत्र गरिदिनु।

(Signature)

ना.पु.नं. ०४२०४४/२०२६
गौपयह न्यायपालिका
गौपयह गापा

दस्तावेज संख्या: Ref: तिथि: 20/06/2019

श्रीमान तथा सदस्य एवं
तथा नगर ३ कार्यालय
गौरादह नगरपालिका
गौरादह, नेपाल

विषय: नगर सभासदको हुन।

महोदय,
इपदको स्वीकारणमा, तथा नं ३, कार्यालय
गौरादह नगरपालिका द्वारा प्रकाश गरिएको
च.सं. १९९५ को ख्याती वसोवास
सिफारिसको पत्रमा, कोपीला शर्मा
नगर नगर प्रमुख कुमारी गेडा
तथा सभासदको हुन को विवेक
पेश गर्दछु। कोपीला शर्मा तथा
प्रमुख कुमारी गेडासँग सबै तथ्यांकहरू
तथा नगरपालिका अनुसन्धान नगर
सभासदको हुन को विवेक पेश गर्दछु।

दस्तावेज
विवेक प्रमुख शर्मा
ग.प.सं. ०४२०४/०४०
गौरादह-३, नेपाल

पुनः नाम: Ref: दिनांक: 2006/02/09

श्रीमान् वसुदेव लु
वसुदेव 2, कार्यालय
जोराहडा न्यायाधिकार
जोराहडा मीरा

विषय: वसुदेव पारिवारिक लागत मामला
- शिवालयिक न्यायाधिकार

महोदय,

आपके द्वारा कराया गया इलाका मुलाकात
कार्यालय जोराहडा पर पत्र गिरफ्तारी
2589209, 2589209, 2589209,
2589209 न्यायाधिकार वसुदेव लु

पारिवारिक लागत मामला शिवालयिक
न्यायाधिकार को निवेदन पत्र गिरफ्तारी।

आपका

निवेदन: शिवालयिक न्यायाधिकार

जोराहडा - 2, मीरा

दि. 9. 02. 2006/02/09

Shahay

दस्तावेज नम्बर : १५१ : तिथि : २०७७/११/२०

श्रीमान तथा - शिवराज लु
तथा नारायण ड. कार्यालय
जोराहर तगरपालिका
जोराहर, काठमा

विषय : पारिवारिक लानत कारण शिवावधिक
गराइदिए हुन।

महोदय,

आज्ञा उपरोक्त शिवराज लु, जोराहर जाति-सन्तान
कार्यालय, काठमा तिथि २०७६/११/१९ मा,

रसिद नम्बर ५६२९२ र रसिद नम्बर
५६२९२ मा पुपन गरिएको आलपतको
का तिर्को रसिद, पारिवारिक लानत कारण
शिवावधिक गराइदिए हुन श्री निवेदन
पेश गरिएको रसिद नम्बर ५६२९२, एक कुमारी
दाहालको नाममा तथा रसिद नम्बर ५६२९२
तथा श्री दाहालको नाममा पुपन गरिएको दा
दाहाल

निवेदन : शिवराज लु
जोराहर-३ काठमा
ना.प.नः ०४२०४५/१९२०

पती नाम: पति:

दिनांक: 20/06/2020

श्रीमान का सद्यतम पत्नी
का नम्बर 3, कार्यालय
गौदाह न्यायालिका
गौदाह, भापा

विषय: पारिवारिक लघुत फाका शिवाविक
गणितिक हुना

प्रमाण:

एकैतु शरणागता गौदाह न्यायालिका
न्याय कार्यालिकाके कार्यालय द्वारा
दिनांक 20/06/2020, रदि नम्बर EC28 म
तापतेवा शरणागता प्रदान गरिएको मान्यपत्रको
को, रदि नम्बर EC28 म शरि वितीमा
दिका एक शरणागता प्रदान गरिएको मान्यपत्रको
को, पारिवारिक लघुत फाका शिवाविक
गणितिक हुना को निवेदन पेश गर्दछु।

साथमा

निवेदन: अर्जुन शर्मा

गौदाह-3, भापा

ता.पु.न: 082088/2020

दली नम्बर: २६६

दिनांक: २०७०/०५/२०

श्रीमान् वडा सचिवालय
वडा नम्बर ३, कार्यालय
गौसदह नगरपालिका
गौसदह, भाषा

विषय: पारिवारिक लजत फाइल बनाइदिनुका

प्रति,
सम्बन्धित

इपदीत सम्बन्धमा, तिम्रो सभ गृहलको
माइती छोरी जगा रेवी दाहालको
पारिवारिक लजत फाइल बनाइदिनु हुन
यो निवेदन पेश गर्दछु। साथै

मिति २०७६/०५/१० मा रजिष्ट्रार कार्यालय
मा अर्जत गौसदह नगरपालिका, नगर कार्यपालिका
कार्यालय द्वारा पुपुस्त गरिएको गृहलको
कायम पति पारिवारिक लजत फाइल
बनाएर सिमितकालमा गराइदिनु यो निवेदन
पेश गर्दछु।

सचिव

सम्बन्धित
विषय: श्रीमान् गृहल
गौसदह-३, भाषा
सं.पु.नं: ०४२०४५/१२३०

श्री गौरी लाल : पति :

दिनांक : 2000/09/20

श्री गौरी लाल सखाराम पंडे
का जन्म ३. मार्च १९४५
गोपाद नगरपालिका
गोपाद - भापा

विषय :- पारिवारिक लक्षण नकारना
- रजिस्ट्रार शिवालयिक गराइदिनु हुन

गोपाद

दिनांक साखाराम 2008/9/08, मा

पति नकार ६०७४२३३३२ नया पुस्तक

गरीको शरण छिपना पसल केत

रहेको हुईका रजिस्ट्रार पारिवारिक

लक्षण नकार शिवालयिक गराइदिनु

हुन यो निवेदन पेश गरिन्छ।

दाखवा

निवेदन : शिवालयिक दालाल

गोपाद - ३, भापा

सा.पु.न. ०४२००४/०२३०

दिनांक: 20/06/99/20

प्रति श्रेष्ठ: श्री:

श्रीमान् वडा सचिव ज्य
वडा सचिव इ. कृषि तथा
जोषादे सार्वजनिक
-संस्थाएं श्रीमान्

विषय: सा चूटि साधारण दिन हुन।
भरोघन

दुपदोलक संरक्षणमा मिति 20/06/99/20, सा
-प. नं. 1/1/18. मा प्रदान गरिएको ब्याज
असोबाहको सिफारिस पत्रमा सा श्रीमती, हुन
ठोक्न। श्रीमती, तथा उजेश प्रसाद शर्मा
हुनुपर्नेमा उजेश शर्मा-शर्माको सा
संस्थापन हुन यो निवेदन पेश गरिद।

डा. शर्मा
निवेदन: सिफारिस शर्मा
जोषादे - 2. श्रीमान्
सा.प.नं. 01/20/99/20

(Signature)

उत्तरी तारा; Ad: सिफि-2006/99/80

-सिफिद वटा संस्था लु
आसा तारा सं काठमाण्डौ
सिफिद संस्था सिफि
संस्था -सिफि

सिफि; एक संस्थाकें सिफि।

अर्थव्यवस्था,
सुदौत संस्थाका सिफि 2006/99/80,
ए.सं 1987 सुदौत सिफिकें सिफिदकें काम
सिफि सिफि, आसा संस्था सं काठमाण्डौ एक
संस्थाकें सुदौत सं सिफिद अर्थव्यवस्था
सिफि।

सिफिद
सिफिद: सिफिद सिफिद
सिफिद-2, सिफिद
सिफिद: 088088/99850

कर्म संख्या : पिन :

मिति : 2006/09/30

- श्रीमान वडा - शिखर लु
वडा संख्या 3, कार्यालय
गौरादह नगरपालिका
गौरादह - भापा

विषय : लाभ संचारको बारेमा ।

महोदय,

द्वारेत सम्बन्धमा मिति 2006/10/22 त्तै

गौरादह नगरपालिकाको कार्यालयद्वारा पुपुन गरिएको
- पारिवारिक विवरण सम्बन्धको सि.पु.नमिति पत्रका
निकाराम दाहाल हुनु पर्नेमा निकारा दाहाल
- भाइको, वडा संख्या 4 कार्यालयमा वडा सचिव
- सार्जन कुमार यापागाइँद्वारा संचारको - अहकारी
गर्दाइँछ ।

- दाहाल

निकारक : सार्जन दाहाल
गौरादह - 3, भापा

स.पु.न. : 082088 / 9230

